

Comunidade RED

Plataforma *online* de Práticas Digitais em Educação

Joana Isabel Nunes de Souza

Instituto Politécnico de Lisboa / agosto 2022

Candidatura à admissão de provas públicas conducentes ao título de especialista na área da Comunicação Audiovisual e Multimédia.

Documento requerido na alínea b, do ponto 2 do artigo 8.º do Regulamento n.º 1696/2010, para Atribuição do Título de Especialista no Politécnico de Lisboa, de acordo com os termos previstos no Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de Agosto).

Índice

Prefácio	3
1. Introdução	5
2. Enquadramento teórico	7
2.1. Educação digital	8
2.1.1. Transição digital na educação	9
2.1.2. Literacia digital dos educadores	12
2.1.3. Comunidades digitais de prática	14
2.2. Desenvolvimento de projetos multimédia	15
2.2.1. Metodologias para desenvolvimento de software multimédia	17
2.2.2. Desenho de experiência de utilizador (UX design)	20
2.2.3. Desenho de experiência de aprendizagem (LX design)	28
2.2.4. Desenvolvimento de recursos educativos digitais	38
3. O projeto Comunidade RED	43
3.1. Enquadramento do projeto	43
3.2. Objetivos	48
3.3. Público-alvo	48
3.4. Plano de atividades	48
4. Apresentação da plataforma Comunidade RED	49
4.1. Introdução	49
4.2. Metodologia	50
4.3. Resultados: desenho de experiência de utilizador (UX)	50
4.3.1. Pesquisa	51
4.3.2. Arquitetura de informação	57
4.3.3. Identidade gráfica	58
4.3.4. Design de interação e de interface digital	60
4.3.5. Prototipagem	76
4.3.6. Desenvolvimento de conteúdos	77
4.3.7. Recolha e análise de métricas de interação	81
4.3.8. Testes e implementação	85
4.4. Estratégia de comunicação da plataforma	85
5. Conclusões	90
Referências	92

Prefácio

O documento que se apresenta resulta de um trabalho de análise e reflexão feito em torno do desenvolvimento da plataforma *online Comunidade RED - Comunidade de Práticas Digitais em Educação*, concebida no âmbito do projeto *Comunidade RED: construção e monitorização de uma plataforma digital de formação, criação, partilha e reflexão*, financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa, no âmbito da 6.^a edição do *IDI&CA - Concurso Anual para Projetos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística*.

A autora do presente relatório é investigadora neste projeto e colabora como *designer* multimédia, tendo até ao momento participado em diferentes etapas de desenvolvimento da plataforma *Comunidade RED* e produzido vários conteúdos multimédia, a saber:

1. Coordenação do processo de pesquisa para definição de desenho de experiência de utilizador (pesquisa de campo, pesquisa visual, definição de problema, estratégia de inovação, arquitetura de informação, desenho de interação, prototipagem).
2. Criação da metodologia e processos de *design* a aplicar na produção do projeto;
3. Desenvolvimento de identidade visual do projeto.
4. Desenho de interface da plataforma digital e do gestor de conteúdos.
5. Desenvolvimento *web* (tecnologia e programação *frontend*) da plataforma *online*.
6. Desenho e produção de conteúdos multimédia da plataforma:
 - a. Concepção e desenho gráfico dos grafismos para inclusão nos produtos audiovisuais do projeto (vídeos).
 - b. Desenho de recursos educativos digitais (ilustração, animação, desenho de gráficos, edição de áudio).
 - c. Desenvolvimento de tutoriais vídeo (captação e edição de vídeo e áudio).
 - d. Coordenação do *design* de recursos educativos digitais desenvolvidos em contexto de formação.
7. Desenho de estratégia de comunicação nas redes e desenvolvimento de templates gráficos para *posts*.

A plataforma *online Comunidade RED - Comunidade de Práticas Digitais em Educação* é, na primeira fase do projeto, direcionada aos docentes do ensino básico e tem como principal objetivo a materialização de um espaço virtual para discussão, partilha de práticas e desenvolvimento de competências digitais, em torno da utilização de tecnologias digitais em contexto educativo.

Este documento apresenta um breve enquadramento teórico, a partir do qual é possível enquadrar conceptualmente o desenvolvimento do projeto, uma contextualização e uma descrição das metodologias de trabalho adotadas e do ciclo de desenvolvimento multimédia da plataforma. É ainda revisto o processo de conceção de recursos educativos digitais abertos, disponibilizados pela *Comunidade RED*, para livre utilização dos docentes. Durante o ano de 2022, estão ainda planeados testes de utilização e atividades de formação para melhoramento e optimização da utilização da plataforma digital.

A escolha deste tema para a apresentação e apreciação crítica de um projeto de natureza profissional teve por base as seguintes razões: (i) a pertinência do tema no atual contexto de transição digital no ensino; (ii) a diversidade de *outputs* desenvolvidos no âmbito do projeto, permitindo explorar diversas áreas da comunicação audiovisual e multimédia como a gestão de projeto multimédia, o desenho de experiência de utilizador e de *interface*, a edição de vídeo e áudio, a gravação de *voz off*, a produção textual, a programação de *front-end*, o desenho de experiências de aprendizagem, a ilustração e o desenho de identidade; (iii) o facto de ser um projeto com uma vertente de investigação, pela qual a autora do estudo tem especial interesse, a saber: o papel das tecnologias de comunicação e informação na educação..

1. Introdução

São vários os estudos que apontam para a ideia de que o desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas décadas terá um forte impacto na sociedade, levando à transformação das estruturas governamentais, sociais e industriais. Em 2016, Klaus Schwab refere que está em curso uma “quarta revolução industrial”, que resulta da conjugação de múltiplas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, robotização de meios, biotecnologia, computação quântica, *internet* das coisas, entre outras (Seldon et al.,2020). Perante os desafios trazidos por esta nova realidade, é inevitável refletir sobre a forma como a educação poderá elevar o papel do ser humano (WEF, 2020) num contexto fortemente dominado por processos automáticos (OCDE, 2019).

Na educação, as práticas tradicionais assentes na transmissão de conhecimento revelam-se pouco eficazes, sobretudo numa sociedade em que o acesso à informação é massificado. Assim, espera-se que, num futuro próximo, os processos de ensino e aprendizagem se adaptem progressivamente às necessidades de uma sociedade em mudança, promovendo-se o desenvolvimento de competências que permitam dar resposta aos desafios colocados por contextos futuros. Em janeiro de 2020, o relatório *Schools of the Future - Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution* (WEF, 2020), publicado pelo *World Economic Forum*, propõe uma alteração da estrutura de ensino ao nível dos conteúdos e das metodologias de aprendizagem, esquematizada na Figura 1.

Figura 1. *Framework* para a Educação 4.0, proposta pelo Fórum Económico Mundial no relatório *Schools of the Future - Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution* (retirado de WEF, 2020)

Também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, coloca a seguinte pergunta *How can we prepare students for jobs that have not yet been created, to tackle societal challenges that we cannot yet imagine, and to use technologies that have not yet been invented?*, no documento que faz o enquadramento do projeto *OECD Future of Education and Skills 2030* (OCDE, 2018), salientando a importância de refletir sobre as competências que devem ser desenvolvidas durante o percurso de formação de um aluno: entender sobretudo as diferenças entre as competências que podem ser mimetizadas por computadores e as que, até ao momento, só são passíveis de ser adquiridas e desenvolvidas por humanos. Assim, na estrutura que a OCDE define como *OECD Learning Compass 2030* (OCDE, 2019), são indicados os tipos de conhecimentos, competências, atitudes e valores base que os estudantes devem desenvolver não apenas para fazer parte de um mundo em mudança, mas para o ajudar a moldar. No entanto, não deixa de ser essencial refletir sobre os agentes que devem contribuir para o desenho de um quadro de referência em torno das competências do futuro, para que a educação continue a ser assegurada como um bem público.

Estimular a capacidade de pensamento crítico para a intervenção na comunidade, promover estratégias de inovação e promoção da criatividade focadas na resolução de problemas, desenvolver competências digitais, privilegiar atividades que potenciem o desenvolvimento da inteligência social na gestão de relações interpessoais (OCDE, 2018), são algumas das competências apontadas por vários especialistas como essenciais para o desenvolvimento de um percurso de formação que consiga preparar o aluno para atuar numa sociedade em transição (Seldon et al., 2020; Oliveira et al., 2017). Durante a primeira fase do projeto *OECD Future of Education and Skills 2030*, a OCDE centra-se na definição das competências a desenvolver durante o percurso de aprendizagem do aluno, assegurando a sua plena integração no espaço social em 2030. Na segunda fase do projeto, o foco altera-se para a criação de estratégias de ensino adequadas ao desenvolvimento dessas mesmas competências. É neste plano que se torna essencial pensar o papel do professor, educador e mentor, que é, em grande parte, a chave para a implementação de um currículo previamente definido.

No momento atual, o futuro da educação está a ser equacionado por vários setores da sociedade, sendo importante que as instituições de ensino superior (em particular, as que contemplam na sua missão a formação de professores) dinamizem, em articulação com docentes de outros níveis de ensino, espaços de partilha e reflexão sobre o papel que deve desempenhar a tecnologia digital na reconfiguração dos processos de ensino e aprendizagem. Se a comunidade académica não der resposta a este desafio, serão as empresas que fornecem as tecnologias a impor-se e a traçar as linhas orientadoras neste domínio (Williamson, 2017).

A criação de espaços de reflexão em torno das práticas e da utilização de tecnologias na educação pode ser uma estratégia para aproximar os docentes e integrá-los na discussão das políticas educativas, no âmbito da transição digital no ensino.

Esses podem ser também espaços que promovam ações de formação alinhadas com as propostas do *DigComp - Quadro Europeu de Referência para a Competência Digital* (Lucas, M., & Moreira, A., 2017), que viabilizem a colaboração entre docentes para o desenvolvimento de recursos educativos digitais abertos e de qualidade e que desencadeiem a discussão crítica em torno da utilização de plataformas sociais na educação e monitorização de dados, para implementação de novas práticas nos processos de ensino e aprendizagem.

É neste contexto que foi proposto o desenvolvimento da plataforma *online Comunidade RED*, uma plataforma digital sem fins comerciais, que promove a discussão, a partilha de práticas e o desenvolvimento de competências digitais dos docentes. O projeto é promovido pela Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx), em articulação com a Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) e com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), e tem como principal parceiro o Centro de Formação de Associação de Escolas Centro-Oeste (CFAE Centro-Oeste).

2. Enquadramento teórico

Esta secção apresenta o referencial teórico que enquadra o desenvolvimento do projeto, considerando os seguintes temas: Educação digital (3.1.) e Desenvolvimento de projetos multimédia em educação (3.2). A secção dedicada à Educação digital (3.1.) considera os seguintes tópicos: Transição digital na educação (3.1.1); Literacia digital dos educadores (3.1.2) e Comunidades digitais de prática (3.1.3). A secção dedicada ao Desenvolvimento de projetos multimédia em educação (3.2) aborda os tópicos: Metodologias para o desenvolvimento de software multimédia (3.2.1); Desenho de experiência de utilizador (3.2.2); Desenho de experiência de aprendizagem (3.2.3) e Desenvolvimento de recursos educativos digitais (3.2.4).

2.1. Educação digital

A educação mediada pelo digital tem vindo a impor-se no ecossistema educativo, não só devido ao contexto geral de transformação digital a que temos assistido nas últimas décadas, como também às soluções encontradas para fazer face ao contexto específico de Pandemia Covid 19.

Neste documento, adota-se o conceito de educação digital, nos termos de Moreira e Schlemmer (2020), para caracterizar o ecossistema educativo que compreende processos de ensino e aprendizagem enriquecidos por tecnologias digitais. Como referem estes autores: “podemos pensar num contínuum da Educação Digital que compreende desde processos de ensino e aprendizagem enriquecidos por TD [tecnologias digitais] e/ou redes de comunicação, até o desenvolvimento de uma educação totalmente *online* e digital, tendo variabilidade na frequência e na intensidade tanto de TD” (pp. 23-24).

Têm sido apontados na literatura vários benefícios que podem ser associados ao uso de tecnologias digitais na educação, tais como a possibilidade de proporcionar ambientes de aprendizagem inovadores, facilitar percursos individualizados de aprendizagem e aumentar a motivação dos alunos (Blossfeld et al., 2018; Süß, Lampert and Wijnen, 2013, citados por UE, 2019). Gardner (2000), a este respeito, refere que “new technologies make the materials vivid, easy to access, and fun to play with - and they readily address the multiple ways of knowing that human possess” (p. 35).

Contudo, o que parece ser consensual é que o uso de tecnologia não vai por si só introduzir processos inovadores de ensino e aprendizagem, dado que a tecnologia pode simplesmente dar um formato diferente a práticas essencialmente transmissivas e expositivas, associadas a um ensino mais tradicional.

Como referem Moreira e Schlemmer (2020), “os computadores e a *internet* não são remédios instantâneos para currículos mais ou menos obsoletos, nem tão pouco camuflagens para as tradicionais instruções didáticas. A ênfase não está na tecnologia, sendo que esta atua como um ambiente promotor de redes de aprendizagem e conhecimento. O foco precisa estar nas condições que afetam a apropriação tecnológica, importando consigo um significativo incremento do sentido e da qualidade na educação” (p. 6).

2.1.1. Transição digital na educação

Na sequência do Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027) - *Reconfigurar a educação e a formação para a era digital*, apresentado em 2020 pela Comissão Europeia, Portugal define o Plano de Ação para a Transição Digital (Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, 2020), que propõe três pilares de atuação fundamentais: Pilar I. Capacitação e inclusão digital das pessoas; Pilar II: transformação digital do tecido empresarial; Pilar III - Digitalização do Estado.

O Pilar 1 (Capacitação e inclusão digital das pessoas) prevê três subpilares: I.1. Educação Digital; I.2. Formação profissional e requalificação; I.3. Inclusão e Literacia Digital.

De entre as medidas aprovadas neste plano, figura o Programa de Digitalização das Escolas, que contempla diferentes ações, entre as quais: (i) disponibilização de equipamentos individuais a alunos e professores; (ii) garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e professores; (iii) acesso a recursos educativos digitais de qualidade; (iv) forte aposta no plano de capacitação digital de docentes.

O cronograma definido no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital é apresentado na Figura 2:

Figura 2. Cronograma do Plano de Ação para a Transição Digital, retirado de DGE (2020).

O plano de capacitação digital de docentes destina-se a todos os professores de escolas públicas de Portugal. Neste âmbito, foi programado um plano de formação para formadores, de todas as regiões do país, que realizaram o curso *Formação de Formadores para a Capacitação Digital de Docentes*, acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), de 35h. A Direção-Geral da Educação (DGE) desenvolveu três edições do curso *Formação de Formadores para a Capacitação Digital de Docentes*, em que participaram 861 formandos (397 na 1ª edição, 180 na 2ª edição e 284 na 3ª edição, respetivamente).

Procedeu-se, posteriormente, à aplicação de um questionário (ou ferramenta de autorreflexão), denominada *Check-in*, que, tomando como referência o *Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores* (DigCompEdu) (cf. Lucas & Moreira, 2017), pretendia que os educadores, de todos os níveis de ensino, tivessem a perceção do seu nível de proficiência digital, de modo a que fosse possível definir percursos de desenvolvimento profissional (cf. secção 3.3.).

De seguida, foi operacionalizada a formação de professores, um trabalho desenvolvido de forma articulada entre as escolas e os Centros de Formação e Associação de Escolas (CFAE). Neste contexto, foram disponibilizadas três oficinas de formação (níveis 1, 2 e 3), com o objetivo de desenvolver as competências digitais dos professores e contribuir para o desenvolvimento digital da escola. Os docentes foram distribuídos pelos diferentes níveis em função dos resultados obtidos na ferramenta *Check-in*.

Os Embaixadores Digitais (ED) foram, igualmente, indicados pelos CFAE, em articulação com os correspondentes Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas (AE/Ena). O ED, com a afetação de 50% do seu horário alocado a cada um dos CFAE, constitui-se como o elo de ligação entre a DGE, os CFAE e as respetivas escolas associadas.

Para além da capacitação digital de docentes, a DGE promove outras ações dentro da iniciativa Capacitação Digital das Escolas, a saber: (i) o Desenvolvimento Digital das Escolas, como o objetivo de desenvolver e implementar um Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) enquanto instrumento de reflexão e mudança de práticas nas organizações educativas e um referencial estratégico de apoio à tomada de decisão e à monitorização do trabalho desenvolvido nas escolas, na área do digital; (ii) Recursos Educativos Digitais (RED), como o objetivo de dotar os docentes com competências digitais profissionais no âmbito do uso pedagógico das tecnologias e dos RED que permitam a criação de ambientes digitais promotores de aprendizagens de qualidade e significativas.

A DGE encontra-se, igualmente, a desenvolver um plano de formação para os docentes envolvidos no projeto-piloto Manuais Digitais, que tem como finalidade a abordagem a modelos e práticas pedagógicas diferenciadoras, com impacto na aprendizagem dos alunos.

Em síntese, as ações previstas no âmbito da iniciativa Capacitação Digital das Escolas são apresentadas na Figura 3:

Figura 3. Plano de capacitação digital das escolas, retirado de DGE (2021).

2.1.2. Literacia digital dos educadores

O DigCompEdu (Lucas & Moreira, 2017) constitui-se como um quadro de referência para o desenvolvimento da competência digital dos educadores (de todos os níveis educativos) na Europa, contemplando três dimensões: (i) competências profissionais dos educadores; (ii) competências pedagógicas dos educadores; (iii) competências dos aprendentes. Como se pode observar na Figura 4, o Quadro DigCompEdu visa captar e descrever estas competências digitais específicas, propondo 22 competências elementares, organizadas em 6 áreas.

Figura 4. O Quadro DigComEdu, retirado de Lucas e Moreira (2018, p. 8).

O DigCompEdu também propõe um modelo de progressão para ajudar os educadores a avaliarem e desenvolverem a sua competência digital, propondo seis níveis diferentes, inspirados nos seis níveis de proficiência utilizados pelo *Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas* (QEQR) (Conselho da Europa, 2001): Recém-chegado (A1); Explorador (A2); Integrador (B1); Especialista (B2); Líder (C1) ; Pioneiro (C2).

De forma a permitir a avaliação das perceções dos docentes sobre as suas competências digitais, foi elaborada uma ferramenta, *Check-In*, baseada nas competências propostas pelo DigCompEdu. Um dos principais objetivos desta ferramenta é permitir ao docente refletir sobre a sua competência digital e, com base no relatório recebido, planear caminhos de desenvolvimento profissional e/ou informar esses caminhos, num processo iterativo de melhoria.

Através da aplicação de um questionário, cuja componente principal inclui a ferramenta de autoavaliação *Check-In*, foi elaborado um estudo sobre o nível de competências digitais dos docentes do ensino básico e secundário dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas Não Agrupadas da rede pública de Portugal Continental (Lucas & Bem-haja, 2021).

As principais conclusões deste estudo revelam que, numa amostra de 99 760 docentes, o nível médio alcançado corresponde ao B1 Integrador(a), que descreve uma utilização e integração de tecnologias digitais pouco consistentes. O nível de proficiência é particularmente baixo nas áreas do Ensino e Aprendizagem e da Avaliação, ambas enquadradas nas competências pedagógicas dos professores, assim como na promoção da competência digital dos aprendentes.

Os resultados mostram ainda que os docentes com mais tempo de serviço (e, como tal, com maior probabilidade de terem mais idade) apresentam níveis de proficiência digital mais baixos.

Lucas e Bem-haja (2021) concluem que “o nível de proficiência em competência digital dos docentes se pode considerar baixo, atendendo a que o DigCompEdu situa o nível B2 Especialista enquanto alicerce para a transformação digital e utilização crítica, eficaz e inovadora de tecnologias digitais” (p. 30).

Para o desenvolvimento profissional dos docentes a nível individual, os autores referem, entre outras dimensões, a aprendizagem informal com colegas, online e presencial, na forma de comunidades de prática e/ou aprendizagem, ou a aprendizagem formal, também *online* ou presencial. Ao nível de escola, os autores do estudo referem que “as escolas podem usar os resultados para mapear as competências digitais dos seus docentes, informar decisões sobre prioridades de desenvolvimento profissional e planeá-las com base nos mesmos” (Lucas & Bem-haja, 2021, p. 31). Ao nível da decisão política, os autores sugerem que os resultados do estudo podem ser utilizados para informar a tomada de decisão sobre a conceção e financiamento de ofertas de desenvolvimento profissional.

2.1.3. Comunidades digitais de prática

O conceito de “comunidade de prática” é originalmente introduzido por Lave e Wenger (1991) e aprofundado por Wenger (1998). A premissa que subjaz à sua conceptualização é a de que a aprendizagem é social, surgindo a partir da experiência do quotidiano.

As comunidades de prática podem ser definidas como grupos de pessoas que partilham uma preocupação ou interesse por algo que fazem, aprendendo a melhorar o seu desempenho à medida que interagem com mais regularidade com os restantes elementos da comunidade.

O conceito de comunidade de prática, nos termos de Wenger et al. (2002), envolve uma dimensão de contacto presencial entre os membros da comunidade. Porém, a partir da década de 80, com o desenvolvimento das tecnologias digitais, assiste-se à emergência de “comunidades de prática virtuais”. Murillo e Spicer (2007), no intuito de enquadrar teoricamente este conceito, estabelecem a existência de dois tipos de atributos associados às comunidades de prática virtuais: traços essenciais e traços exemplares. Os traços essenciais são os identificados nos estudos de Wenger para as comunidades não virtuais: empenho mútuo; empreendimento partilhado; repertório partilhado; comunidade e aquisição de identidade e aprendizagem. Encontrando-se associados aos traços essenciais, os traços exemplares especificam as características das comunidades de prática virtual bem sucedidas, que se caracterizam pela existência de: (i) documentos institucionais de elevada qualidade; (ii) foco na profissão; (iii) discussão altamente focada em tópicos específicos; (iii) estrutura de interação que envolve participantes ligados ou não à organização da comunidade; (iv) alto volume de interações; (v) poucas situações de conflito; (vi) grupos com número moderado de participantes.

São seis as etapas previstas por Cambridge e Suter (2005) para o processo de implementação de comunidades virtuais de prática: pesquisa; desenho; prototipagem; implementação; crescimento; e manutenção.

2.2. Desenvolvimento de projetos multimédia

O desenvolvimento de um projeto, seja qual for a sua natureza, tem associado a si um conjunto de atividades, tarefas e recursos. No que diz respeito a projetos de âmbito

multimédia, pode, em termos gerais, dizer-se que se segue uma linha condutora da qual normalmente fazem parte etapas diferenciadas como o planeamento, a conceção, a implementação, a aplicação de testes e correção de erros e, por fim, a distribuição.

No entanto, a rápida mudança de contextos e comportamentos, bem como a evolução da tecnologia, levaram a que os modelos sequenciais (normalmente designados por *waterfall*), amplamente utilizados em projetos multimédia, se tenham vindo a tornar obsoletos. O desenvolvimento de *software* multimédia feito sob uma metodologia do tipo *waterfall* tende normalmente a ter uma perspetiva mais técnica e pouco centrada nas necessidades expressadas pelo utilizador (Lindberg et al., 2011). A evolução para metodologias ágeis, como é o caso dos métodos *SCRUM*, *XP-eXtreme Programming*, *Kanban* e *Lean* (Stellman & Greene, 2015), e a sua adoção por parte das equipas de desenvolvimento têm permitido que os processos se tornem mais flexíveis e orientados para encontrar soluções mais adequadas para os problemas a que pretendem responder. Estas são metodologias que não seguem uma estrutura de desenvolvimento rígida e fechada na área de especialidade de cada etapa. Ao contrário, procuram criar uma convergência na comunicação de todos os elementos da equipa, independentemente da sua área e, através da repetição de ciclos rápidos de desenvolvimento, responder às necessidades ainda não satisfeitas dos utilizadores. Ou seja, em cada ciclo há uma melhoria e aprimoramento do produto em desenvolvimento. Apesar de este tipo de metodologias estar focado em encontrar a melhor versão de um produto multimédia, pode dizer-se que estas são metodologias pouco abertas no que diz respeito a explorar opções totalmente novas. Ou seja, opções alternativas que possam, de forma mais eficiente, responder ao problema que se pretende solucionar. É nesta perspetiva que alguns autores apontam que a utilização de métodos como o *Design Thinking*, principalmente na fase de pesquisa da experiência de utilizador. Ao contrário do que acontece nos modelos ágeis, o foco do *Design Thinking* é trazer várias hipóteses de solução para a discussão e não afunilar numa solução única (Lindberg et al., 2011). A esta forma de explorar possibilidades está associado um conjunto de práticas com uma abordagem centrada na experiência do utilizador, que procuram compreender o utilizador de forma mais abrangente, indo muito para além do *feedback* que resulta da interação deste com o *design* de interface e de interação.

Interessa ainda referir que, atendendo à especificidade de cada projeto, pode ser benéfico recorrer à integração de várias metodologias (Schneider, 2017) como forma de manter o equilíbrio no processo que decorre entre encontrar uma solução que responda adequadamente aos interesses dos utilizadores e a gestão dos recursos humanos e técnicos disponíveis para o desenvolvimento de um projeto multimédia.

2.2.1. Metodologias para desenvolvimento de *software* multimédia

O desenvolvimento de um projeto multimédia traduz-se num conjunto de práticas que podem variar de acordo com as metodologias adotadas para o seu desenvolvimento.

Ao longo do tempo, e como resposta às necessidades da especificidade de cada projeto, têm sido propostas metodologias mais flexíveis para orientar os processos de desenvolvimento de *software* multimédia. Para além desta evolução, salienta-se ainda a importância de integrar várias metodologias no decorrer do desenvolvimento de um projeto.

As secções seguintes exploram, de forma geral, as características essenciais de cada um dos modelos, como forma de melhor enquadrar as metodologias utilizadas no desenvolvimento da plataforma online Comunidade RED - Comunidade de Práticas Digitais em Educação.

2.2.1.1. Modelos em cascata (*waterfall*)

Uma abordagem metodológica do tipo *waterfall*, quando aplicada ao desenvolvimento de *software*, pressupõe um processo sequencial, no qual só se passará à etapa seguinte quando a anterior estiver concluída. Neste tipo de metodologia, os objetivos do projeto, bem como os resultados esperados e todas as suas especificações, estão previamente definidas e documentadas antes da etapa de desenvolvimento.

Um processo de desenvolvimento que se guia por esta tipo de modelo organiza-se em seis fases distintas: 1) a **análise** e compilação de **requisitos**; 2) a definição das especificidades do **projeto**; 3) **implementação** de acordo com as especificidades definidas; 4) a condução de testes para **verificação** e correção de erros; 5) o

lançamento do *software*; 6) a **manutenção** do *software* de forma a otimizar o desempenho do *software* desenvolvido.

Apesar de ser um modelo rigoroso as suas características tornam-no longo e pouco flexível às mudanças muitas vezes impostas pela natureza imprevisível de projetos desta natureza. A recolha de *feedback* numa fase tardia e a falta de agilidade para adaptar o produto à alteração das necessidades do cliente e utilizadores fizeram com que este modelo se tornasse menos popular entre as equipas de desenvolvimento multimédia, sendo progressivamente substituído por modelos mais flexíveis .

2.2.1.2. Modelos ágeis

Ao contrário do modelo *waterfall*, que baseia todo o processo de desenvolvimento em documentação escrita e previamente definida, as metodologias ágeis apostam sobretudo numa comunicação constante entre os vários intervenientes do projeto: clientes, utilizadores, designers, programadores, analistas ou gestores de negócio. O desenvolvimento de *software* ocorre num formato interativo, no qual se procura um reequilíbrio constante entre as hipóteses testadas e o *feedback* recebido. Em vez de um ciclo longo, que percorre as várias etapas de forma exaustiva, o que estes modelos propõem é a repetição de pequenos ciclos de desenvolvimento em períodos de curta duração (1-4 semanas), que têm como objetivo uma melhoria faseada do produto. Ou seja, em cada ciclo a equipa recebe *feedback*, implementa novas alterações e acrescenta valor ao produto. Em 2001, um grupo de profissionais da área concebeu um documento designado por Manifesto para Desenvolvimento Ágil de *Software* (Beck et al., 2001) no qual estão compilados os principais princípios que serviram de base à utilização desta metodologias entre as equipas de desenvolvimento de *software*, independentemente da sua dimensão. Ao longo do tempo, foram criados vários métodos baseados na metodologia ágil, entre os quais se podem destacar os modelos *SCRUM*, *Kanban* e *Lean*.

2.2.1.3. Design thinking

O *design thinking* é uma abordagem prática, centrada nas necessidades do utilizador, que procura soluções inovadoras para problemas reais levantados pelos próprios utilizadores relativamente a uma situação, produto ou serviço (Gibbons, 2016). Ao

contrário das metodologias apresentadas anteriormente, esta é uma abordagem que explora em paralelo diferentes respostas à resolução de um problema. A sua natureza exploratória permite um conhecimento profundo dos utilizadores e dos seus problemas. É nessa relação de proximidade que reside a sua capacidade de inovar, comparativamente às possibilidades já exploradas num determinado contexto. É talvez por essa razão que esta abordagem, que não era tradicionalmente adotada para os processos de desenvolvimento de *software*, passa a ser integrada no desenvolvimento de projetos multimédia, principalmente nos processos de pesquisa de experiência de utilizador.

A *framework* de trabalho proposta pelo *design thinking* desenrola-se ao longo de um fluxo de três grandes fases, a compreensão, a exploração e a materialização, que podem ser compartimentadas em seis ações distintas: 1) empatizar; 2) definir; 3) idealizar; 4) prototipar; 5) testar; 6) implementar.

As fases 1) e 2) correspondem ao processo de compreender o utilizador para que, com uma base sólida de pesquisa, se consiga definir problemas que os utilizadores identificam. Nas fases 3) e 4) são trabalhadas possíveis soluções para a resolução de problemas e são desenvolvidas alternativas concretas para responder aos problemas. Por fim, nas etapas 5) e 6), são testadas as diferentes possibilidades para que se receba *feedback* dos utilizadores e para que, com base nessas respostas, se possam integrar as possibilidades que melhor resultam como resposta aos problemas. Este processo, à semelhança do que acontece nos modelos ágeis, é interativo, ou seja, estas ações são se fecham sobre si próprias. Por essa razão, a comunicação entre as várias fases e os vários intervenientes é essencial para que o *feedback* contínuo permita a integração de possíveis alterações às soluções encontradas, em qualquer momento. Para além disso, este é um processo cíclico, que em qualquer altura pode reiniciar-se ou ser utilizado em várias fases do desenvolvimento de um projeto. O esquema representado na Figura 5 apresenta, de forma sucinta, as tarefas que correspondem a cada uma das fases propostas pelo *design thinking*.

Figura 5. Framework do Design Thinking (retirado de Gibbons, 2016).

2.2.2. Desenho de experiência de utilizador (UX design)

A experiência de utilizador (UX design) corresponde a todo o tipo de interação que um utilizador final tem com uma empresa, produto ou serviço (Norman & Nielsen, s.d.). Em primeiro lugar, deve considerar-se se essa experiência atende de forma eficaz às necessidades do utilizador e, posteriormente, deve verificar-se se essa interação é ou não agradável e em que medida pode ser melhorada.

Devido à semelhança entre termos, o desenho de experiência de utilizador (UX) é muitas vezes confundido com o desenho de interface (UI) ou com o desenho de interação (IxD). Como tal, é importante realçar que o UX é de todos o mais abrangente, como realça Saffer (2009) no esquema representado na Figura 6.

Figura 6. Disciplinas abrangidas pelo UX, retirado de Saffer (2009, p. 21).

Fazem parte das tarefas do *designer* de UX conduzir pesquisas para recolha de dados, identificar necessidades, criar fluxos de tarefas e simulá-los através da criação de protótipos. Em contraponto, cabe ao *designer* de interfaces a composição de *layouts*, a definição de uma linguagem visual e o desenvolvimento de *mockups*.

Para conceber uma experiência de utilizador que estabeleça uma relação eficiente e duradoura entre um utilizador e uma empresa, produto ou serviço existe um conjunto de atividades de pesquisa que devem ser desenvolvidas. Essas atividades não são exclusivas das fases iniciais de um projeto, podendo ser promovidas em qualquer etapa e com diferentes objetivos (Farrell, 2017).

2.2.2.1. Atividades e métodos de pesquisa em UX

Cada projeto apresenta as suas próprias especificidades e, por isso, mais do que tentar incorporar todo o tipo de métodos de pesquisa, é importante adequar a escolha às necessidades de cada contexto. Por exemplo, num projeto de pequena dimensão, com curta duração e baixo orçamento, não fará sentido aplicar um questionário em larga escala, pois são processos que implicam grande investimento e são normalmente morosos, uma vez que implicam posterior tratamento e análise de dados. Por essa razão, ter em consideração que alguns métodos são mais adequados a uma fase do que a outra e reconhecer a importância de implementar processos de pesquisa em diferentes fases

do projeto são estratégias importantes para recolher *feedback* diferenciado ao longo do desenvolvimento de um projeto multimédia.

Ao longo do tempo, tem sido comprovada a adequação de determinadas atividades e método em fases específicas do desenvolvimento de um projeto. Em 2017, Ferrell apresentou uma proposta de distribuição de métodos e tarefas (cf. Tabela 1) que podem ser conduzidas em algumas das diferentes fases de um projeto, destacando as que normalmente são mais utilizadas.

Atividades e métodos de pesquisa em UX durante o ciclo de desenvolvimento de um produto ou serviço	
Fase da pesquisa	Métodos e atividades
Descobrir Conhecer melhor o utilizador e as suas necessidades.	Conduzir estudo de campo e entrevistas a utilizadores. Entrevistas a <i>stakeholders</i> . Levantamento de requisitos e restrições na utilização do produto ou serviço.
Explorar Compreender o problema e explorar soluções para responder às necessidades do utilizador.	Análise de concorrência e comparação de serviço e produtos. Construção de <i>personas</i> . Explorar possibilidades de <i>design</i> (abordar várias possibilidades). Análise de tarefas e otimização de tempo. Mapeamento de jornada de interação. Elaboração de estruturas de navegação. <i>Feedback</i> e testes a protótipos (clicáveis ou de papel). <i>Card sorting</i> .
Testar Validar os resultados ao longo do processo de desenvolvimento através de testes para garantir o bom funcionamento dos sistemas.	Testes de usabilidade qualitativos (presencial ou remoto). Testes de acessibilidade. Pedir <i>feedback</i> aos utilizadores sobre a sua interação com o produto ou serviço. Análise de mensagens em fóruns ou conversa direta com os utilizadores em redes sociais sobre o produto.
Escutar Ouvir o <i>feedback</i> (direto ou indireto) dos utilizadores durante todo o ciclo de pesquisa e <i>design</i> é essencial para identificar problemas existentes ou novos problemas. Analisar dados recolhidos e monitorizar as informações recebidas para identificar padrões e tendências.	Questionários de utilização. Monitorização de métricas de interação dos utilizadores. Analisar as consultas e pesquisas dos utilizadores. Recolha e análise de comentários recebidos por canais de <i>feedback</i> . Revisão de erros e problemas de usabilidade. Análise de perguntas frequentes. Procurar oportunidades de diálogo direto com os clientes ou utilizadores (e.g. conferências, presença em feiras)

Tabela 1. Traduzido e adaptado, a partir de Farrell (2017).

2.2.2.2. Design de interfaces (UI)

Define-se como interface de utilizador (Interaction Design Foundation, s.d.) o ponto de acesso a partir do qual um utilizador consegue interagir com um sistema ou *design*.

Uma *interface* pode apresentar-se com vários formatos: i) interfaces gráficas de utilizador (GUIs), a partir das quais os utilizadores interagem com o sistema através de elementos visuais (ecrã de um computador ou smartphone); ii) interfaces controladas por voz (VUIs), através das quais os utilizadores comunicam com o sistema a partir de processamento voz (assistentes virtuais de *smarthphones*, como a Siri ou Alexa); iii) interfaces baseadas em gestos, nas quais os utilizadores interagem com os sistemas através de gestos e movimentos (jogos de realidade virtual).

O desenho de interfaces gráficas procura antever as necessidades de interação do utilizador com o sistema, por isso tem como objetivo principal encontrar as soluções que melhor sirvam esse propósito. Nesse sentido, esta atividade precisa de estabelecer um diálogo cooperante entre os objetivos definidos pelo desenho de interação, design visual e arquitetura de informação (Usability.gov., s.d.).

Nesta fase de desenvolvimento de um serviço ou produto, é essencial que todas as informações recolhidas sobre os utilizadores (objetivos, necessidades e preferências) estejam presentes. É sobre esses dados que se irá debruçar a equipa de *design* para encontrar as soluções de desenho de interface que facilitem a interação do utilizador com o sistema. Deve ser considerado nesta fase o conjunto de princípios de usabilidade que Nielsen (1994) sugere para desenho de interação (IxD) de interfaces, a saber::

- Visibilidade do sistema.
- Correspondência entre o sistema e o mundo real.
- Controlo e livre arbítrio do utilizador.
- Consistência e adesão a normas (padrões).
- Evitar que o utilizador cometa erros.
- Reconhecimento em vez de lembrança.
- Flexibilidade e eficiência.
- Desenho estético e minimalista.
- Ajudar o utilizador a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros.
- Fornecer ajuda e documentação.

Na sequência de algumas das orientações propostas por Nielsen, é importante referir que fazem parte do *design* de interfaces gráficas alguns componentes com os quais o utilizador se vai familiarizando e que, pelo seu uso constante e previsibilidade de resposta, reduzem comprovadamente o tempo de aprendizagem que um utilizador tem de despender para interagir de forma satisfatória com um sistema. Entre eles, podem identificar-se componentes de controlo (botões de *link*, caixas de seleção, campos para inclusão de texto ou data), componentes de navegação (menus de navegação, *breadcrumbs*, campos de pesquisa, etiquetas, ícones de paginação), componentes informação (ícones, barras de progresso, caixas de mensagem, notificações).

2.2.2.3. Princípios de *design* multimédia

Para o desenho de interfaces, é possível mobilizar um conjunto de princípios que podem melhorar a composição de elementos bidimensionais num suporte multimédia e que podem também ser aplicados no desenho de interfaces.

Costello (2012) identifica doze princípios gerais, agrupados em três categorias diferentes: unidade, ênfase e percepção (cf. Tabela 2). Os princípios de unidade debruçam-se sobre os aspetos que mantêm a harmonia visual de uma composição. Os princípios da categoria ênfase incidem sobre a necessidade de se manter o foco na comunicação visual através da criação de hierarquia nas relações dos elementos gráficos. Os princípios de percepção procuram orientar as escolhas de acordo com os comportamentos comuns do utilizador na interação com uma representação visual.

Unidade	Ênfase	Percepção
Proximidade Alinhamento Semelhança Repetição	Contraste Cor Profundidade Proporção	Equilíbrio Continuidade Fundo-Figura Fechamento

Tabela 2. Princípios de *design* multimédia, a partir de Costello (2012).

O **princípio de proximidade** refere que existe uma relação entre a proximidade entre elementos e a percepção de uma correlação entre estes.

O **princípio do alinhamento** dá orientações para que elementos que pertencem a um mesmo grupo sejam alinhados (horizontal ou verticalmente) numa linha visível ou implícita.

O **princípio da semelhança** afirma que a percepção de elementos como pertencentes a um mesmo grupo é apoiado quando esses elementos apresentam estilos gráficos semelhantes e uniformes.

O **princípio da repetição**, associado ao princípio de semelhança, sugere que se recorra a uma repetição dos elementos visuais e da sua representação gráfica (e.g. linhas, cores, formas, padrões) para atribuir ao *design* um maior sentido de unidade.

O **princípio de contraste** surge da noção de luminosidade que define a diferença entre as partes claras e as partes escuras de uma imagem fotográfica. Quando aplicado à concepção de composições visuais, pode abarcar um significado mais abrangente como o contraste entre cores, tamanhos e profundidade de elementos.

O **princípio da cor** pode ser aplicado com diferentes intenções numa composição gráfica. Pode ser utilizada como um prolongamento do princípio de contraste, quando a sua escolha é utilizada para estabelecer uma diferença acentuada entre elementos ou destacá-los de um fundo, ou pode também ser utilizada em função das percepções humanas (emocionais, mentais, conscientes e inconscientes) que estão associadas às suas variações cromáticas. É importante salientar que as associações que se podem estabelecer entre uma cor e um significado podem variar em função de inúmeros fatores, como por exemplo fatores culturais.

O **princípio de profundidade** de campo descreve a variação da distância dos elementos no eixo z, ou seja, a percepção do utilizador relativamente aos elementos que estão mais próximos ou mais distantes. Nas composições visuais, pode ser utilizado para atribuir a um elemento mais ou menos clareza e foco, como acontece, por exemplo, com a imagem fotográfica.

O **princípio da proporção** refere-se à escala de grandeza de um elemento, permitindo criar uma relação de contraste entre elementos maiores e elementos menores. Este princípio pode ser também uma estratégia para aplicar o princípio de profundidade, relacionando a dimensão dos objetos e a distância a que se encontram: elementos maiores sugerem maior proximidade e elementos menores sugerem menor proximidade ao utilizador. No caso das interfaces digitais, o princípio da proporção está

fortemente ligado ao conceito de hierarquia visual adotado para a organização de informação de acordo com a sua importância.

O **princípio do equilíbrio** baseia-se sobretudo na gestão que é feita entre a distribuição dos elementos e o espaço em branco numa determinada composição. Existem várias formas de se definir o peso visual dos elementos numa determinada composição: criação de simetrias e assimetrias, utilização da regra dos terços¹.

O **princípio de continuidade** sugere que os elementos que são colocados em linha (reta ou curva) têm maior probabilidade de serem percebidos como estando relacionados. Por exemplo, o alinhamento de vários itens de um menu no desenho de um *website*.

O **princípio** da relação entre **figura-fundo** assenta na ideia de que a percepção humana posiciona os objetos em planos (à frente ou ao fundo), tendo dificuldade em focar ambos em simultâneo. Por essa razão, terá, em determinado momento, de optar por um dos planos e com base nisso estabelecer um entendimento da composição.

O **princípio de fechamento** supõe que o nosso cérebro produz contornos que não existem efetivamente para transformar um conjunto de elementos numa forma que já conhece e identifica, mesmo que essa forma não esteja totalmente definida.

Conjuntamente com os princípios acima referidos, existem algumas orientações que devem ser consideradas no desenho de uma interface digital. A definição da hierarquia visual de determinado *layout* é a base fundamental para se estabelecer uma relação de maior ou menor relevância entre os vários elementos que o compõem. Para além dos princípios apresentados, existem algumas estratégias que ajudam a conduzir a interação do utilizador com a interface, de acordo com o nível de importância atribuído a cada conteúdo. Os **modelos de organização de conteúdos** são um exemplo disso: o modelo de *layout* em F, que se baseia na forma de leitura habitual do ser humano (da esquerda para a direita e de cima para baixo) e indica que os conteúdos mais importantes devem ser posicionados à esquerda e em cima de uma página *web*; ou o modelo de *layout* em Z, que define também uma leitura mais longa da esquerda para a direita intercalada por uma leitura diagonal (cf. Figura 7).

¹ **Regra dos Terços** é uma técnica utilizada na fotografia para se obter melhores resultados. Para a utilizar, deve dividir-se a fotografia em 9 quadrados, traçando 2 linhas horizontais e duas verticais imaginárias e posicionando nos pontos de cruzamento o assunto que se deseja destacar para se obter uma foto equilibrada.

Figura 7. Modelos de layout

A escolha da **tipografia** e a sua formatação, bem como o alinhamento do texto, são também uma importante estratégia para definir a hierarquia de informação de um determinado *layout*. Por exemplo, na programação de interfaces digitais para a *web*, recorre-se à utilização de *headings* para classificar os títulos de acordo com o seu nível de relevância (cf. Figura 8).

<p>NO HIERARCHY</p> <p>On the Moon! 'A Giant Leap' for All of Mankind Americans First to Walk on Dead Lunar Surface Space Center, Houston — Lorem ipsum dolor sit amet, ut alia ludus evertitur vel, pri ut maionum maluisse. Eam ut mucias option dissentiet. Ex graece labore eirmod sit. Perfecto incorrupte no sea. Eius utroque periculis eos te. Aliquip molestie perpetua eum ex, sumo laudem deseruisse mel no. Libris tacimates antiopam pri at. Sea no fugit exerci partiendo.</p>	<p>LIMITED HIERARCHY</p> <p>ON THE MOON! <i>'A Giant Leap' for All of Mankind</i> Americans First to Walk on Dead Lunar Surface Space Center, Houston — Lorem ipsum dolor sit amet, ut alia ludus evertitur vel, pri ut maionum maluisse. Eam ut mucias option dissentiet. Ex graece labore eirmod sit. Perfecto incorrupte no sea. Eius utroque periculis eos te. Aliquip molestie perpetua eum ex, sumo laudem deseruisse mel no. Libris tacimates antiopam pri at.</p>	<p>IMPROVING...</p> <p>ON THE MOON! <i>'A Giant Leap' for All of Mankind</i> Americans First to Walk on Dead Lunar Surface Space Center, Houston — Lorem ipsum dolor sit amet, ut alia ludus evertitur vel, pri ut maionum maluisse. Eam ut mucias option dissentiet. Ex graece labore eirmod sit. Perfecto incorrupte no sea. Eius utroque periculis eos te. Aliquip molestie perpetua eum ex, sumo laudem deseruisse mel no. Libris tacimates antiopam pri at.</p>	<p>MUCH BETTER!</p> <p>ON THE MOON! <i>'A Giant Leap' for All of Mankind</i> Americans First to Walk on Dead Lunar Surface Space Center, Houston — Lorem ipsum dolor sit amet, ut alia ludus evertitur vel, pri ut maionum maluisse. Eam ut mucias option dissentiet. Ex graece labore eirmod sit. Perfecto incorrupte no sea. Eius utroque periculis eos te. Aliquip molestie perpetua eum ex, sumo laudem deseruisse mel no. Libris tacimates antiopam pri at.</p>	<p>Tipografia</p> <p>Usando hierarquia visual</p> <p>PROPORÇÃO</p> <p>Este é um parágrafo de introdução. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce hendrerit ultrices erat, ut mollis tortor commodo facilisis.</p> <p>Corpo do texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce hendrerit ultrices erat, ut mollis tortor commodo facilisis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla volutpat dui est, id ornare erat convallis sed. Curabitur sit amet volutpat lorem, vitae auctor sapien.</p>	<p>Título 1 <small>fonte: Monserrot Bold - 48pt</small></p> <p>Título 2 <small>fonte: Monserrot Semibold - 36pt</small></p> <p>TÍTULO 3 <small>fonte: Monserrot Medium - 24pt</small></p> <p>Parágrafo de introdução <small>fonte: Sofia Pro Light - 18pt</small></p> <p>Corpo do texto <small>fonte: Sofia Pro Regular - 16pt</small></p>
---	---	--	--	--	---

Figura 8. Exemplo de interface digital com vários *headings*

Na utilização da tipografia para definir a estrutura hierárquica do conteúdo de um interface, podem considerar-se os seguintes fatores: o contraste criado através de estilos (tamanho, peso, cor, forma e estrutura), a legibilidade ou expressividade da tipografia, o espaçamento (entre caracteres, linha, palavras), a família tipográfica (fontes com serifas ou sem serifas), o alinhamento do texto (na *web*, normalmente alinhado à esquerda), o comprimento da linha, as margens e, por último, a sua disposição em grelhas (cf. Figura 9).

Figura 9. Exemplos de diferença entre tipografia expressiva e legível.

Os **sistemas de grelhas** permitem-nos dividir os conteúdos de uma interface em pequenos blocos de informação, facilitando assim a sua organização (cf. Figura 10). Como refere Costello (2012), “embora existam muitas variações do sistema de grelhas, todas elas assentam na ideia fundamental de subdividir a área do interface com linhas verticais”(p. 136), que distribuem o espaço disponível em colunas. A aplicação de uma grelha no desenho de uma composição visual não é uma estratégia exclusiva das interfaces digitais, pelo contrário, é uma estratégia adotada a partir do *design* gráfico e já há muito utilizada na paginação de suportes de comunicação em papel.

Figura 10. Exemplos de grelhas aplicadas sobre *layout* gráfico

A aplicação de uma grelha permite a distribuição dos conteúdos no espaço disponível, podendo, em função da relevância de cada elemento, cada conjunto de informação ocupar mais ou menos colunas da grelha. Para além da função que desempenha na representação visual da hierarquia definida para os conteúdos, a utilização de grelhas

assegura ainda a aplicação dos princípios de alinhamento e continuidade, contribuindo para preservar a harmonia das composições visuais.

Apesar de a sua aplicação variar conforme as necessidades de cada projeto, estes princípios e orientações constituem uma ferramenta essencial para a equipa de *design*, pois fornecem pistas importantes para a prevenção de falhas, contribuindo para uma melhor experiência de utilização do produto ou serviço.

2.2.3. Desenho de experiência de aprendizagem (LX *design*)

O conceito de desenho de experiência de aprendizagem (LX) foi introduzido por Dorian Peters, em 2014, no seu livro *Interface Design for Learning*. Peters (2014) sugere que o desenho de interfaces digitais para a aprendizagem tem particularidades e que, por isso, deve ser criada uma subdisciplina para estudar as especificidades de *design* deste contexto em particular.

Partindo da imagem criada por Dan Saffer para cruzar as várias áreas que intervêm no processo de desenho da experiência de utilizador (cf. Figura 11), a autora substitui os termos desenho de experiência de utilizador por desenho de experiência de aprendizagem e inclui uma nova área, que deve ser ponto de partida para todas as outras, o *design* instrucional, que em português também se designa por desenho de percurso didático (Cardoso et al., 2021). O *design* instrucional ou desenho de percurso didático refere-se ao conjunto de atividades definidas e estruturadas para apoiar o utilizador no processo de aprendizagem.

Figura 11. Disciplinas do desenho de experiência de aprendizagem, retirado de Peters (2010, p. 6).

Peters (2014) faz esta diferenciação afirmando que, enquanto o desenho de uma experiência de utilizador tem na sua base servir objetivos relacionados com a otimização de um negócio ou com uma melhoria na comunicação, o desenho de uma experiência de aprendizagem tem como objetivo final ajudar o utilizador a aprender algo. A autora salienta, por isso, que o desenho de interfaces para a aprendizagem deve ser feito de forma a apoiar os processos cognitivos envolvidos no próprio processo de aprendizagem.

O desenho de uma experiência de aprendizagem organiza-se em três camadas diferentes: o desenho do sistema, o desenho da interface e o desenvolvimento de conteúdos multimédia. O desenho do sistema refere-se à concepção da arquitetura de informação e ao desenho de interação de uma aplicação para a aprendizagem. O desenho de interface diz respeito à personalização da interface digital de acordo com os objetivos de aprendizagem e identidade do projeto. O desenvolvimento de conteúdos multimédia (elementos gráficos, vídeos, áudio, animações, atividades interativas) refere-se a todo o tipo de recursos que podem ser concebidos e partilhados a partir da aplicação. Muitas vezes os sistemas podem apresentar algumas limitações, não sendo possível alterar a sua configuração, organização e *design*, no entanto, o desenvolvimento

de conteúdos específicos e a forma como são organizados pode ter um impacto considerável na experiência de aprendizagem.

Peters (2014) explora ainda quatro orientações que podem apoiar o desenho de interfaces para a aprendizagem, a saber: garantia de acessibilidade; sinalização das ações; redução da carga cognitiva estranha;

A garantia de acessibilidade de um sistema ou aplicação é importante, dado que os equipamentos utilizados em escolas são frequentemente antigos, sendo, por isso, essencial garantir que a interação do utilizador não fica comprometida por incompatibilidades com o sistema.

É também importante dar especial atenção aos elementos gráficos utilizados para sinalizar possíveis ações, para que o utilizador não tenha dúvidas sobre as suas possibilidades de interação com o sistema. O erro faz parte da experiência de aprendizagem, no entanto, este deve ter consequências positivas, ou seja, deve ser pensado no âmbito do percurso didático e não resultar de uma falha não identificada pela equipa responsável pelo *design* da interface.

O desenho de interface deve ainda interferir o mínimo com o processo de aprendizagem de forma a reduzir aquilo a que Mayer (2009) chama carga cognitiva estranha, que corresponde a tudo aquilo que não é essencial à aprendizagem. Para além disso, deve integrar estratégias que permitam guiar a atenção do utilizador, apoiar os mecanismos de percepção humana e promover a aprendizagem visual.

Por fim, durante o processo de desenho da interface é importante ter presente a ideia de *andaimes* (*scaffolding*) aplicada ao processo de aprendizagem, que se refere à possibilidade de associar apoio aos utilizadores durante o processo de aprendizagem de algo novo. Ou seja, durante o desenho da interface é importante prever possibilidades de integrar num mesmo ecrã elementos que permitam acesso a vários tipos de suporte.

2.2.3.1. Princípios multimédia para a aprendizagem

Richard E. Mayer, professor de Psicologia conhecido pelos seus estudos sobre a utilização de *softwares* e conteúdos multimédia para a aprendizagem, tem vindo a aprofundar a teoria da carga cognitiva de John Sweller para desenvolver aquilo que define como teoria cognitiva da aprendizagem multimédia.

Mayer (2009) sistematiza os seguintes pressupostos (cf. Figura 12):

- O pressuposto do canal duplo: o ser humano possui canais de processamento de informação separados (visual e auditivo).
- O pressuposto da capacidade limitada: imitação no processamento de informação em cada canal, ao mesmo tempo.
- O pressuposto de aprendizagem ativa: a aprendizagem requer um processamento cognitivo essencial em ambos os canais, do qual fazem parte: processos de **seleção** de informação relevante; **organização** da informação em representações mentais; **integração** mental das representações com conhecimento prévio.

Figura 12. Descrição do processo cognitivo, a partir de Mayer (2014).

A sua investigação indica que os estudantes têm normalmente aprendizagens mais significativas quando são utilizados elementos multimédia. No entanto, o autor verifica que nem sempre a integração dos elementos multimédia se traduz em aprendizagens significativas e que, em determinadas situações, acrescentar elementos multimédia durante um processo de aprendizagem pode até significar um aumento da carga cognitiva.

Na aplicação de multimédia na aprendizagem, Mayer (2009) define três tipos de cargas cognitivas associadas ao processo de aprendizagem: carga estranha; carga essencial e carga generativa (cf. Tabela 3)

Tipo de carga	Definição	Processos
Estranha	Processo cognitivo que não contribui para o desenho instrucional; causado por um desenho instrucional confuso	Nenhum
Essencial	Processo cognitivo adjacente à representação dos materiais selecionados na memória de curto prazo; causado pela complexidade dos materiais	Seleção
Generativa	Processo cognitivo adjacente à compreensão aprofundada de materiais (carga causada pela motivação do aluno)	Organização e integração

Tabela 3. Tipos de carga cognitiva, a partir de Mayer (2009).

Tendo em conta os tipos de carga cognitiva, o autor define três objetivos fundamentais relativamente à gestão que deve ser feita dos diferentes tipos de carga:

1. Reduzir a carga cognitiva estranha.
2. Gerir a carga cognitiva essencial.
3. Promover a carga cognitiva generativa.

Para conseguir alcançar os objetivos referidos, é então proposta a aplicação de um conjunto de princípios no a utilização de multimédia para a aprendizagem, sistematizados na tabela 4.

Princípios para reduzir a carga cognitiva estranha		
Coerência	Eliminar toda a informação <i>estranha</i> à aprendizagem (palavras, sons, imagens).	

<p>Sinalização</p>	<p>Dar destaque às palavras e imagens essenciais à aprendizagem.</p>	
<p>Redundância</p>	<p>Eliminar informação redundante (como legendas de imagens acompanhados de narração).</p>	
<p>Contiguidade espacial</p>	<p>Palavras e imagens relacionadas devem ser posicionadas em proximidade.</p>	
<p>Contiguidade temporal</p>	<p>Palavras e imagens relacionadas devem ser apresentadas em simultâneo.</p>	

Princípios para reduzir a carga cognitiva essencial

<p>Segmentação</p>	<p>Adaptar a apresentação da informação ao ritmo do utilizador, dividindo-a em blocos em vez de a apresentar como uma unidade contínua.</p>	
<p>Treino prévio</p>	<p>Incluir uma experiência prévia de aprendizagem que permita ao utilizador familiarizar-se com os nomes e principais componentes da aprendizagem que vai experienciar.</p>	
<p>Modalidade</p>	<p>Apresentar a informação privilegiando a utilização de imagens acompanhadas de texto narrado (áudio) em vez de imagens acompanhadas de texto escrito.</p>	
<h2>Princípios para reduzir a carga cognitiva generativa</h2>		

Personalização	Privilegiar o discurso em estilo de conversação em detrimento do estilo formal.	
Voz	Apresentar o discurso com uma voz humana em vez de voz produzida digitalmente.	
Imagem	Apresentar a imagem do orador no ecrã durante a aprendizagem (estudos não conclusivos).	

Quadro 4. Princípios multimédia para o ensino e aprendizagem, a partir de Mayer (2014).

2.2.3.2. Princípios de usabilidade no design de interfaces digitais para a aprendizagem

Alguns autores partiram da proposta de princípios de usabilidade sugeridos por Nielsen (1994) para desenho de interação de interfaces e adaptaram esses princípios para o desenho de *interfaces* digitais (aplicações e recursos educativos digitais) para a aprendizagem. A Tabela 5 apresenta um comparativo das orientações definidas por Alsumait & Al-Osaim (2010) e Peters (2014).

Nielsen (1994)	Alsumait & Al-Osaim (2010), adaptado e traduzido por Freitas (2019)	Traduzido partir da proposta de princípios definidos por Peters (2014)
Visibilidade do sistema	<p>O recurso mantém a criança informada sobre o que se está a desenrolar através de retorno apropriado e dentro de um tempo considerado razoável.</p> <p>A criança sabe o que está a acontecer através de <i>feedback</i> adequado fornecido no momento certo.</p> <p>A criança tem informação necessária para começar a usar o recurso.</p>	<p>1. Relevância dos meios e redução da carga estranha Devem ser evitados elementos que aumentem a carga cognitiva estranha, tais como imagens, detalhes visuais e decorativos e outros elementos que não apoiam diretamente o objetivo de aprendizagem ou as interações necessárias.</p> <p>2. Controlo e liberdade do aprendente O nível de controlo do utilizador proporcionado pela navegação, arquitetura e concepção da interação deve ser adequado às características do público e à abordagem pedagógica.</p>
Correspondência entre o sistema e o mundo real	<p>A criança compreende a terminologia e conceitos usados no recurso.</p> <p>A criança reconhece as imagens e símbolos usados no recurso.</p> <p>O recurso apresenta a informação de uma forma natural e com uma ordem lógica.</p>	<p>3. Apoio ao(s) objetivo(s) de aprendizagem Os elementos visuais do <i>design</i> de interface e dos conteúdos, assim como o <i>design</i> de interação, devem apoiar os objetivos de aprendizagem definidos pelo percurso didático.</p>
Controlo e livre arbítrio do utilizador	<p>O recurso permite que a criança consiga recuperar dos seus erros de entrada (<i>input</i>). O recurso prevê uma distinção entre os erros de entrada e os erros cognitivos, permitindo uma recuperação dos primeiros e dos segundos quando é pedagogicamente apropriado. Os elementos de navegação são mantidos em posições específicas e claramente definidas.</p> <p>A criança compreende que se pode deslocar ao longo do recurso de maneira inequívoca, incluindo a capacidade de voltar ao ecrã inicial ou voltar às secções visitadas anteriormente.</p>	<p>4. Alinhamento com necessidades específicas do aprendente A conceção deve ser influenciada por características específicas do público, tais como conhecimento prévio, cultura, literacia, literacia informática, literacia visual, idade, cultura profissional, ou cultura de subgrupo, e quaisquer outros aspetos que possam afetar as decisões de conceção.</p> <p>5. Adequação do desenho O <i>design</i> deve refletir uma imagem apropriada ao público, mensagem e conteúdo da experiência de aprendizagem.</p>
Consistência e adesão a normas (padrões)	<p>O recurso apresenta a interface do utilizador de forma consistente, i.e., todos os elementos que compõem a interface, os conteúdos, as instruções e mensagens de erro aparecem dispostos no mesmo local e com o mesmo formato.</p> <p>Os botões usados são intuitivos e consistentes.</p>	<p>6. Apoio aos aspetos cognitivos da aprendizagem A conceção deve apoiar os aspetos cognitivos da aprendizagem relevantes para a experiência (por exemplo, raciocínio, carga cognitiva, resolução de problemas, interação social). Os obstáculos aos aspectos cognitivos da aprendizagem devem ser tratados</p>
Evitar que o utilizador cometa erros	<p>O recurso é projetado para prevenir a ocorrência de problemas comuns.</p>	

<p>Reconhecimento em vez de lembrança</p>	<p>As instruções para o uso do recurso são visíveis ou facilmente recuperáveis, para que a criança não necessite de memorizar coisas desnecessárias.</p> <p>Os símbolos (ícones) e outros elementos presentes nos ecrãs são intuitivos e autoexplicativos.</p> <p>A navegação é consistente e lógica.</p>	<p>como erros na concepção da interface de aprendizagem.</p> <p>7. Apoio aos aspetos afetivos da aprendizagem A concepção deve apoiar os aspetos afetivos da aprendizagem relevantes para os objetivos de aprendizagem. Os obstáculos aos aspectos afetivos da aprendizagem devem ser tratados como erros na concepção da interface de aprendizagem.</p>
<p>Flexibilidade e eficiência</p>	<p>O recurso foi desenvolvido para acelerar as interações da criança com a experiência, mas também para atender às necessidades da criança inexperiente. Os objetivos de aprendizagem devem prever diversas formas de aprender.</p>	<p>8. Adequação dos meios e ferramentas A concepção deve utilizar meios, dispositivos e ferramentas adequados ao tipo de aprendizagem ou atividade.</p>
<p>Desenho estético e minimalista</p>	<p>A composição da interface do utilizador do recurso não contém elementos ou informação irrelevante.</p> <p>Neste contexto, menos é mais. Menos para aprender, para perceber mal e para distrair.</p>	<p>9. Acessibilidade A concepção deve ser acessível a todos os utilizadores dentro do seu âmbito, independentemente de deficiência, tipo de dispositivo, ou literacia tecnológica.</p>
<p>Ajudar o utilizador a reconhecer diagnosticar e recuperar de erros</p>	<p>O recurso expressa as mensagens de erro através de uma linguagem simples, clara e que a criança entende, indicando com precisão o problema e, de uma forma amigável, sugerindo uma solução com a qual uma criança possa lidar.</p>	<p>10. Usabilidade O desenho deve estar em conformidade com as diretrizes de usabilidade e as melhores práticas.</p>
<p>Fornecer ajuda e documentação</p>	<p>A criança deve receber ajuda durante o uso do recurso para não ficar presa ou necessitar contar com a ajuda de instrutor.</p> <p>Qualquer ajuda fornecida é focada na tarefa que a criança deve concluir e lista todas as etapas de forma simples e concretas a serem realizadas.</p> <p>O recurso inclui tutoriais que imitam os desafios do recurso.</p> <p>A criança não necessita de usar um manual para usar o recurso.</p>	<p>11. Feedback e capacidade de resposta O desenho deve permitir tanto um feedback operacional como instrucional. O feedback deve ser intrínseco sempre que possível e, quando extrínseco, deve ser colocado perto do item relevante e deixar espaço para respostas "ricas" de instrução. O feedback operacional deve ser fornecido de imediato.</p>

Tabela 5. Princípios de usabilidade para interfaces digitais na aprendizagem a partir de Nielsen (1994), Alsumait & Al-Osaim (2010) e Peters (2014).

2.2.4. Desenvolvimento de recursos educativos digitais

Um dos desafios que a escola enfrenta consiste na seleção/produção de recursos educativos digitais “potencialmente inovadores” (Ramos et al., 2011, p. 19). Neste contexto, consideram-se “inovadores” os recursos que “permitam explorar as características únicas da tecnologia promovendo processos de aprendizagem que não podem ser desenvolvidos através dos meios convencionais e sugerem alterações ao contexto educativo, em particular novos objetivos e novos modos de aprendizagem” (Ramos et al., 2011, p. 20).

Ramos et al. (2005, p. 80) propõe que um recurso educativo digital tenha a existência cumulativa de quatro atributos essenciais:

- O RED deve ter uma clara finalidade educativa (um recurso deve ser pensado, desenhado e elaborado com uma finalidade educativa).
- O RED deve poder responder a necessidades do sistema educativo português (e.g., currículos da educação formal, informal e não-formal, formação profissional).
- O RED deve apresentar uma identidade autónoma relativamente a outros objetos e serviços de natureza digital.
- O RED deve satisfazer critérios pré-definidos de qualidade nas suas dimensões essenciais.

Na discussão em torno dos recursos educativos digitais, é inevitável referir a contribuição da UNESCO, entidade que, no Fórum Softwares Didáticos Abertos em 2002, cunha pela primeira vez o termo Recursos Educacionais Abertos (REA) e os define como: “The open provision of educational resources, enabled by information and communication technologies, for consultation, use and adaptation by a community of users for non-commercial purposes.” (UNESCO, 2012, p. 24).

Posteriormente, em junho de 2012, no âmbito do Congresso Mundial sobre Recursos Educativos Abertos (REA), a UNESCO reforça a definição de REA, proposta em 2002:

os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e respeita a autoria da obra. (UNESCO, 2012, p. 1)

No mesmo Congresso, a UNESCO apresenta também um conjunto de recomendações relacionadas com a utilização e desenvolvimento de recursos educativos abertos (p. 1-2):

1. O reforço da sensibilização e da utilização dos REA.
2. A facilitação dos ambientes propícios ao uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).
3. O reforço do desenvolvimento de estratégias e de políticas relativas aos REA.
4. A promoção da compreensão e da utilização de estruturas com licenciamento aberto.
5. O apoio à criação de competências com vista ao desenvolvimento sustentável de materiais didáticos de qualidade.
6. O reforço das alianças estratégicas relativas aos REA.
7. O incentivo ao desenvolvimento e à adaptação dos REA em diversos idiomas e contextos culturais.
8. O incentivo à investigação sobre os REA.
9. A facilitação da identificação, da recuperação e da partilha dos REA.
10. O incentivo ao licenciamento aberto de materiais didáticos com produção financiada por fundos públicos.

Mais recentemente, na sua quadragésima Conferência Geral (novembro, 2019), a UNESCO volta a reforçar as suas indicações, apresentando o documento Recomendação sobre Recursos Educativos Abertos, no qual volta a sugerir aos Estados membros que promovam projetos e atividades nesta área. Em maio de 2020, em resposta às dificuldades encontradas pelas escolas durante o período pandémico, esta entidade lança um guia de apoio com orientações para utilização de REA em contextos de ensino

a distância, intitulado: *Guidance on Open Educational Practices during School Closures: Utilizing OER under COVID-19 Pandemic in line with UNESCO OER Recommendation*.

O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (Lucas & Moreira, 2018) também aponta para a necessidade de os professores não só realizarem a seleção de recursos educativos digitais (tendo em conta o objetivo específico de aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica e o grupo de aprendentes), como também (co)criarem ou modificarem recursos já existentes (de licença aberta).

Para o efeito, é fundamental que sejam disponibilizadas aos docentes ferramentas e formação para o desenvolvimento de competências neste domínio.

De notar que no relatório Estado da tecnologia na educação 2020/2021 - Portugal, , que contou com mais de 2.580 respostas de professores, diretores escolares e outros representantes educativos, 30% dos respondentes afirmam que não frequentaram nenhuma formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua entre janeiro de 2020 e abril de 2021 e 36% dos respondentes afirmam ainda que não fizeram qualquer tipo de formação. Apesar disso, 30% dos respondentes acreditam que a aposta na formação profissional é uma mais valia que deveria ser reforçada para toda a comunidade educativa.

No que diz respeito à utilização de recursos educativos, 62% dos inquiridos afirmam criar ou adaptar recursos digitais para o seu contexto educativo, no entanto, apenas 22% dos respondentes utilizam a tecnologia para permitir que os alunos planifiquem, documentem e reflitam sobre a sua aprendizagem. Quase metade dos participantes (45%) relatam a necessidade de atualizar/melhorar os equipamentos informáticos em toda a escola, enquanto 31% referem que não utilizam a tecnologia disponível na escola por que esta “nem sempre funciona, por isso é mais um obstáculo do que um benefício” (Lencastre & Bento, 2021, p.9).

2.2.4.1. Metodologias para o desenvolvimento de RED

O modelo *Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação* (ADDIE) (Branch, 2009) é o modelo de desenho instrucional mais usado para o desenvolvimento de recursos educativos digitais (Cardoso et al., 2020). Este modelo foi originalmente concebido para contextos de aprendizagem e tem por base alguns pilares fundamentais, a saber: (i) a adoção de uma perspetiva da aprendizagem centrada no aluno; (ii) o

pressuposto da intencionalidade didática; (iii) a implementação de uma abordagem inovadora ao nível das práticas pedagógicas adotadas no desenho da aprendizagem e na utilização da tecnologia para a criação de contextos significativos de aprendizagem. Este modelo pode ser perspectivado como uma metodologia para o desenvolvimento de recursos educativos digitais pois propõe uma série de procedimentos organizados por fases, facilitando o processo de produção de trabalho em projetos de maior dimensão e complexidade (cf. Figura 13).

Figura 13. O modelo ADDIE, a partir de Branch (2009).

A cada uma das fases propostas pelo ADDIE para o desenvolvimento de um recurso educativo digital estão associados distintos objetivos e um conjunto de procedimentos. Na fase de análise, averigua-se se existe uma discrepância entre o resultado esperado e as aprendizagens efetivas dos alunos. Após identificadas e validadas as causas dessa discrepância, reflete-se sobre as alternativas que existem ou que podem ser criadas para solucionar o problema. É nesta fase que devem ser definidos: os objetivos pedagógicos; o público-alvo; os recursos necessários para a concepção e desenvolvimento do recurso educativo digital; os meios de distribuição do recurso; e compatibilidades com dispositivos. Por último, deve proceder-se à orçamentação do projeto e à elaboração de um plano de gestão para o seu desenvolvimento (cronograma com distribuição de tarefas e calendarização de projeto).

Na fase de desenho, definem-se as estratégias pedagógicas a implementar no recurso com o objetivo de promover melhorias no desempenho do aluno. Esta etapa foca-se na concepção do percurso didático do recurso.

O desenvolvimento do recurso é a fase mais longa do modelo. É nesta etapa que são selecionados e criados todos os materiais (textos, imagens, vídeos, animações) a incluir

no recurso e se definem as orientações para a utilização do recurso. No final desta fase, espera-se que esteja criado um protótipo funcional e que sejam conduzidos testes iniciais (testes-piloto) para despiste de erros e anomalias.

A fase seguinte é a de implementação, cujo objetivo é a preparação da estratégia de implementação do recurso, o que implica a preparação de contextos de aprendizagem e a definição de estratégias que promovam o envolvimento dos alunos.

Por último, segue-se a avaliação das aprendizagens e a avaliação da usabilidade do recurso educativo digital. É importante que, para esta fase, sejam previamente definidos critérios específicos de avaliação, que serão implementados através de instrumentos criados para esse fim durante o processo de avaliação.

É de salientar, contudo, que este não é um modelo fechado sobre si próprio. Branch (2009) admite que o ADDIE é antes uma designação que engloba um alargado conjunto de práticas decorrentes de outros modelos, aplicáveis em cada uma das fases que propõe.

Na literatura têm sido recentemente apontadas algumas fragilidades a este modelo, nomeadamente por ser demasiado rígido, linear e envolver muito tempo na sua implementação (Kruse, 2009). Nesse sentido, têm sido propostos modelos mais ágeis, que permitem o desenvolvimento mais rápido de protótipos e uma maior interatividade entre as diferentes fases de desenvolvimento (Jung et al., 2019).

3. O projeto Comunidade RED

Inscrevendo-se na temática da utilização de tecnologias digitais em contexto educativo, o projeto *Comunidade RED: construção e monitorização de uma plataforma digital de formação, criação, partilha e reflexão* visa consolidar a comunidade de prática (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002) que tem vindo a emergir no contexto da formação de professores na Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx). Para esse efeito propõe-se a criar, dinamizar e monitorizar uma plataforma digital (*Redcom* - comunidadered.pt) centrada na construção de um espaço para partilha de práticas digitais entre pares com interesses comuns e na disponibilização de recursos educativos digitais abertos.

O projeto é atualmente financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa, através da 6.^a edição do IDI&CA - *Concurso Anual para Projetos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística*, e é desenvolvido em parceria pela ESELx, ESCS, ISCAL, CFAE – Centro-oeste e agrupamentos associados.

3.1. Enquadramento do projeto

No momento atual, em que o futuro da educação está a ser equacionado por vários setores da sociedade, é importante que as instituições de ensino superior (em particular, as que contemplam na sua missão a formação de professores) dinamizem, em articulação com docentes de outros níveis de ensino, espaços de partilha e reflexão sobre o papel que deve desempenhar a tecnologia digital na reconfiguração dos processos de ensino e aprendizagem. Se a comunidade académica não der resposta a este desafio, serão as empresas que fornecem as tecnologias a impor-se e a traçar as linhas orientadoras neste domínio (Williamson, 2017).

Potenciando o investimento que a Escola Superior de Educação tem feito na área das tecnologias digitais ao nível da formação, da criação de recursos educativos digitais e da investigação, este projeto visa consolidar a comunidade de prática que tem emergido informalmente a partir da formação de professores ministrada na Escola Superior de Educação de Lisboa. Acontece, porém que, findo o período de formação, esta comunidade se tem dispersado, não existindo redes de conectividade eficazes que garantam uma efetiva partilha de experiências e reflexão em torno das práticas digitais em contexto educativo. É a partir da identificação desta lacuna que surge a ideia de criar um espaço virtual que (i) reúna os professores que terminam etapas de formação em torno da utilização de tecnologias na educação, permitindo que estes continuem a refletir e a colaborar; (ii) crie sinergias de trabalho entre professores que se encontram no ativo e alunos que estejam no início do seu percurso de formação para a docência.

O desenvolvimento da plataforma digital *Comunidade RED* está incluído num projeto mais amplo denominado *RED.PT: Recursos Educativos Digitais para o ensino e aprendizagem do Português*, que visa contribuir para a promoção de práticas inovadoras de ensino e aprendizagem do Português no Ensino Primário (6-10 anos) através da utilização de tecnologias digitais. O projeto RED.PT tem vindo a funcionar de forma faseada e a partir dele já foram desenvolvidos vários pequenos projetos. Em baixo pode

ser observada uma sequência cronológica dos projetos desenvolvidos ao longo das várias fases. O projeto *Comunidade RED* corresponde à Fase 4 (cf. Figura 14).

Figura 14. Linha temporal do projeto Red.pt.

O ponto de partida do projecto RED.PT foi a experiência pedagógica implementada no programa de Mestrado em *Didáctica da Língua Portuguesa no 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB)*. Na unidade curricular de *Recursos Multimédia para Ensino e Aprendizagem*, os formandos (que eram professores de 1.º CEB) desenvolveram em grupo, como projeto final, um recurso educativo digital para o ensino e a aprendizagem do português nos primeiros anos de escolaridade (Cardoso & Rodrigues, 2018). Os recursos educativos digitais desenvolvidos são de acesso aberto e encontram-se disponíveis no *website* da Escola Superior de Educação de Lisboa (cf. Figura 15).

Figura 15. Recursos Educativos Digitais desenvolvidos por professores durante o período de formação (FASE 1).

A segunda fase do RED.PT correspondeu ao desenvolvimento de um laboratório gramatical digital para alunos do 3º ano, que tem como objetivo: (a) promover o desenvolvimento metafonológico dos alunos quanto à percepção da oposição entre sílabas fortes/ fracas; (b) promover a compreensão e a utilização da classificação das

curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico). O recurso criado é recomendado no site da Direção Geral de Educação².

Figura 17. *Cozinhar a Aprender*, recurso educativo digital desenvolvido no âmbito do Projeto COZI (Fase 3)

A 4.º fase envolve o desenvolvimento da plataforma digital *Comunidade RED*, para consolidar a comunidade de prática emergente na área das tecnologias digitais em educação, na Escola Superior de Educação de Lisboa (cf. Figura 18). Este é um projeto financiado pelo Politécnico de Lisboa, IDI&CA - *Concurso Anual para Projetos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística*. Esta plataforma digital foi concebida por uma equipa multidisciplinar constituída por: Adriana Cardoso (conceção de conteúdos e coordenação do projeto); Joana Souza (desenho de experiência de utilizador, design multimédia, programação *front-end*); Nuno Palma (programação *front-end* e *back-end*). A sua dinamização e disponibilização de conteúdos conta com a participação de outras investigadoras: Carolina Gonçalves, Susana Pereira e Carla Martinho. O desenvolvimento da plataforma foi apoiado pelo Politécnico de Lisboa, concurso IDI&CA (cf. Figura 18).

² Consultar em <https://erte.dge.mec.pt/noticias/recursos-educativos-digitais-1o-ciclo-recurso-cozinhar-aprender>

Figura 18. Comunidade Red, plataforma *online* desenvolvida no âmbito do projeto Comunidade Red, financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa (FASE 4).

3.2. Objetivos

O projeto Comunidade Red tem como objetivo a criação, dinamização e monitorização de uma plataforma digital que facilite a consolidação da comunidade de prática (Wenger et al., 2002) emergente no contexto da formação da ESELx na área das tecnologias digitais na ESELx.

Para o desenvolvimento deste projeto, é adotada uma combinação de metodologias de desenvolvimento de projetos multimédia e metodologias de investigação de base qualitativa, tendo a vista: (i) a criação e desenvolvimento da plataforma digital, (ii) o desenvolvimento de recursos educativos digitais; (iii) a análise das dinâmicas de interação dos utilizadores com plataforma e a identificação de perfis de docentes em função das necessidades de formação, interesses e competências.

3.3. Público-alvo

A plataforma *Comunidade Red* é direcionada a professores de 1.º e 2.º CEB e a estudantes de Licenciatura ou Mestrado nas áreas da formação de professores para o 1.º e 2.º CEB.

3.4. Plano de atividades

Na tabela x, é apresentado o plano de atividades do projeto *Comunidade Red*, considerando as atividades desenvolvidas, em curso e os próximos passos. Este projeto teve início em 6 de setembro de 2021 e termina a 31 de janeiro de 2023.

Desenvolvidas
<ul style="list-style-type: none">● Criação de identidade gráfica para o projeto <i>Comunidade RED</i>.● Construção do protótipo da plataforma digital <i>Comunidade RED</i>, contemplando os seguintes procedimentos: desenho de estratégia de conteúdos; definição de recolha automática de dados; definição de arquitetura de informação; desenho de experiência de utilizador; desenho de interface gráfica, criação de protótipo de baixa resolução para testes.● Desenvolvimento de conteúdos multimédia para a plataforma digital.
Em curso
<ul style="list-style-type: none">● Testes de utilização ao protótipo.● Retificações e ajustes técnicos ao protótipo.● Conceção e produção de vídeo de promoção à plataforma;● Divulgação do projeto nas redes sociais (<i>Instagram</i> e <i>Facebook</i>).
Próximos passos
<ul style="list-style-type: none">● Ações de formação com docentes do agrupamentos afetos ao Centro de Formação CFAE Centro-Oeste, para testes e divulgação da plataforma; [SET-OUT 2022]● Apresentação pública do projeto no evento <i>Comunidade.red: 1º Encontro de partilha de práticas digitais no 1º e 2º CEB</i>. [22 NOV 2022]● Lançamento de Call para desenvolvimento acompanhado de recursos educativos digitais na área das Artes.● Dinamização de <i>webinars</i> temáticos. [DEZ 2022 - JAN 2023]● Desenvolvimento de Massive Open Online Course (MOOC): desenho de percurso didático para aprendizagens digitais.[FEV 2023]

Tabela 6. Síntese do plano de atividades do projeto *Comunidade RED*.

4. Apresentação da plataforma Comunidade RED

4.1. Introdução

No momento de entrega deste documento, a plataforma digital *Comunidade RED* encontra-se na fase final de prototipagem. Assim, este documento centra-se na apresentação dos resultados relacionados com a investigação, concepção e prototipagem, as três fases iniciais da metodologia adoptada para o desenvolvimento de projectos multimédia.

4.2. Metodologia

O desenvolvimento da plataforma digital *Comunidade RED* baseia-se nas metodologias utilizadas para o desenvolvimento de projectos multimédia, seguindo em particular os métodos utilizados nos modelos ágeis, que se caracterizam pela organização das fases de desenvolvimento dos projectos em ciclos curtos de protótipo, criação e teste (cf. secção 3.2.1. Metodologias para desenvolvimento de software multimédia). Especificamente, este projecto adopta o quadro formal do *Design Thinking*, um método que utiliza um processo interativo centrado no utilizador, orientado para apoiar processos criativos de *design*, visando a resolução de problemas. Seguindo este modelo, o desenvolvimento da plataforma *Comunidade RED* inclui três fases distintas: (i) compreensão, que se concentra na identificação das necessidades, interesses e emoções do utilizador de uma forma empática; (ii) exploração, utilizada pela equipa para definir os conceitos básicos para a criação do projeto e prototipagem; e (iii) materialização, que envolve a implementação da plataforma *Comunidade RED* e sua utilização pelos professores.

4.3. Resultados: desenho de experiência de utilizador (UX)

Para conceber uma experiência de utilizador que estabeleça uma relação eficiente e duradoura entre um utilizador e uma empresa, produto ou serviço, há um conjunto de atividades de investigação que devem ser realizadas (cf. secção 3.2.2. Desenho de experiência de utilizador). Estas atividades não são exclusivas das fases iniciais de um projeto; também podem ser promovidas em qualquer fase e com objetivos diferentes. A Figura 19 mostra uma compilação dos resultados criados em Miro, durante o processo UX, resultados estes que serão apresentados em mais detalhe nas secções 5.3.1.-5.3.8.

Figura 19. Documento³ elaborado durante a investigação sobre a Experiência de Utilizador (UX), com recursos à utilização da plataforma Miro.

³ Consultar em https://miro.com/app/board/o9J_lqysl6c=?share_link_id=331149373972

4.3.1. Pesquisa

Durante a fase de compreensão, foram desenvolvidos alguns instrumentos, que foram cruciais para identificar os problemas e definir os objetivos para a plataforma. Nesta primeira fase, é essencial que um projeto desta natureza comece com a investigação. Em primeiro lugar, a equipa realizou um estudo de campo sobre comunidades digitais de práticas e ambientes de aprendizagem (cf. Figura 20), disponível para professores em Portugal. Depois de uma análise, verificou-se que as plataformas que disponibilizam recursos educativos digitais normalmente, não incluem materiais de apoio à capacitação digital dos docentes. À exceção das comunidades de prática virtuais que atuam a partir de plataformas sociais, como o *Facebook*, também não se verifica a possibilidade de interação entre os participantes. Estas são essencialmente plataformas de distribuição de recursos educativos digitais e não de partilha de práticas. Nas comunidades de prática existentes na plataforma social *Facebook* identifica-se que não existe uma curadoria dos recursos educativos partilhados. Na generalidade, estes não são avaliados pelos membros da comunidade e não têm associadas etiquetas de descrição que permitam aos professores identificar com facilidade o público-alvo a que se destinam.

Figura 20. Recolha de plataformas digitais em torno da partilha de recursos educativos digitais.

Depois, recorreu-se a um grupo de professores selecionado a partir da comunidade emergente com o objetivo de recolher alguns dados qualitativos sobre as necessidades e expectativas dos professores relativamente à criação de uma plataforma de apoio. O resultado foi um quadro com um resumo dos problemas, das oportunidades e dos desafios identificados para este projeto (ver Figura 21).

Figura 21. Recolha de dados a partir de sessão feita com professores em torno das necessidades e expectativas relativamente à criação de uma plataforma digital para apoiar a comunidade de prática.

Ainda durante esta fase, os professores realizaram algumas atividades, com base nas quais foi criado o mapa de empatia representado na Figura 22. Com este instrumento de investigação, tenta-se responder às seguintes questões sobre os utilizadores: (i) o que fazem?; (ii) o que dizem?; (iii) o que pensam?; e (iv) o que sentem?

Figura 22. Mapa empático.

Para responder à primeira pergunta (i), foi pedido aos participantes que preenchessem uma grelha com os recursos e ferramentas que utilizavam nas suas práticas, mencionando o objetivo da sua utilização. Para responder à segunda pergunta (ii), as gravações das sessões foram utilizadas para recolher comentários informais sobre a sua percepção sobre a forma como utilizam a tecnologia digital na sala de aula. Para responder às duas últimas perguntas (iii, iv), foi criado um quadro de imagens na plataforma *Padlet* e foi-lhes pedido que seleccionassem a imagem que melhor representa a sua relação com as tecnologias digitais na educação.

Ao conduzir o processo de investigação, a equipa observou que a maioria dos professores participantes apresenta: (i) baixo nível de competências digitais; (ii) baixo nível de competências na concepção de percursos didáticos para as tecnologias digitais; (iii) ausência de intencionalidade didática quando utilizam tecnologia educativa; (iv) dificuldade em reutilizar recursos dos pares; e (v) dificuldade em selecionar recursos educativos digitais com base em padrões de qualidade. Acima de tudo, os professores relataram que se sentem esmagados pelo número crescente de ferramentas digitais disponíveis, o que bloqueia o desenvolvimento de uma estratégia individual para lidar com a tecnologia digital na sua prática. Relatam também que se sentem isolados e não propensos a partilhar práticas digitais para a educação.

Para personificar algumas das características acima foram criadas *personas* para ajudar a pensar e a conceber a experiência de utilização da plataforma (cf. Figura 23)

Figura 23. Mapa empático.

No final desta fase, foi possível criar um quadro (Figura 24) que representa os problemas, os objetivos e as possíveis estratégias para resolver os problemas e materializar os objetivos.

Figura 24. Mapa de conceitos.

Com base nesta evidência, a equipa definiu a consolidação de uma comunidade de práticas como o principal objetivo da plataforma digital. Mais especificamente, esta plataforma visa promover: (i) o pensamento crítico dos professores sobre o papel da tecnologia na aprendizagem; (ii) a implementação de práticas digitais com intencionalidade didáctica; (iii) o desenvolvimento de competências digitais dos professores (iv) o desenvolvimento de competências para a concepção de percursos didácticos em ambientes digitais que promovam a aprendizagem activa dos estudantes; (v) a partilha de práticas digitais; (vi) a selecção e avaliação de recursos educativos de acordo com padrões de qualidade; e (vii) a partilha de recursos de qualidade e reutilizáveis.

Para atingir estes objectivos gerais e específicos, a plataforma incorpora quatro estratégias principais: (i) promover a partilha de práticas e reflexões com pares; (ii) exhibir recursos educativos digitais de qualidade; (iii) formar professores na utilização da tecnologia na educação; e (iv) proporcionar uma área pessoal para a organização de recursos e ferramentas.

4.3.2. Arquitetura de informação

O passo seguinte envolveu a concepção da estrutura de navegação (Figura 25) e a definição dos conteúdos disponíveis em cada página. A página inicial inclui uma área de *login* e registo. Após o *login*, o utilizador tem acesso a quatro páginas principais: (i) a página comunitária, onde os professores podem partilhar mensagens com texto, imagens ou *links* de interesse; (ii) a página de recursos educativos digitais, um espaço com recursos abertos que podem ser utilizados nas aulas; (iii) a página de formação, com tutoriais para o desenvolvimento das competências digitais dos professores e outros tópicos de interesse; e (iv) a área pessoal ou página de favoritos, na qual podem ser guardados *links* disponíveis nas outras áreas da plataforma.

Figura 25. Mapa de navegação.

4.3.3. Identidade gráfica

O primeiro passo do trabalho de *design* visual da plataforma foi criar uma identidade gráfica para a plataforma digital *Comunidade RED*. Para este efeito, a equipa conduziu uma sessão de discussão de ideias para explorar os principais valores da comunidade. Durante a sessão, muitas imagens e palavras (Figura 26) foram propostas: apoio entre pares, colaboração, lugar seguro, rede, percursos de aprendizagem, reflexão, ambiente informal.

ambiente informal
peer to peer
partilha
reflexão
apoio
aprendizagem
rede
analisar
qualidade
colaboração
experiências
testemunhos
mediar
espaço seguro
grupos de trabalho

Figura 26. Quadro produzido durante a sessão de discussão de ideias.

A equipa do projecto salientou a necessidade de representar a diversidade de vozes presentes na comunidade e a importância de distinguir áreas da plataforma: comunidade, recursos digitais, área de formação e favoritos. Em termos de concepção da interface, era um pré-requisito ter a possibilidade de adaptar o logótipo para o ícone da aplicação móvel. Após muitos estudos de *design*, a candidata às provas de especialista elaborou com o *layout* final (cf. Figura 27).

Figura 27. A Estudos para o desenho da identidade gráfica do projeto.

Figura 27. B Versão final do logótipo.

O logótipo final tem quatro cores principais: cinzento escuro, roxo, vermelho e verde. Esta paleta de cores feita de quadrados é a representação simplificada de alguns dos conceitos que surgiram durante a fase de exploração, como a ideia de juntar diferentes

contribuições, como peças de um *puzzle*, ou a possibilidade de muitas composições com uma forma simples, uma metáfora que representa como funciona o jogo *Tangran*.

A partir destas mesmas cores, foi criado um código de referência a ser utilizado na comunicação da plataforma: o preto está associado à escola onde esta comunidade de prática surgiu, a ESELx; o roxo é a cor escolhida para representar a dimensão da partilha; o vermelho refere-se aos recursos educativos digitais, já desenvolvidos no âmbito do projecto RED.PT; e o verde foi selecionado para representar a área dirigida à formação de professores.

4.3.4. Design de interação e de interface digital

Após a criação da identidade gráfica da plataforma, a equipa do projeto procedeu a uma pesquisa centrada na conceção do desenho de interface, que deu origem ao quadro de estilos parcialmente representado na Figura 28.

Figura 28. Quadro de estilos criado para o desenho de interface digital da plataforma Comunidade RED.

Paralelamente a este processo, foram realizados alguns estudos para definir o *design* da interação, recorrendo ao desenvolvimento de protótipos em papel (Figura 29), e de protótipos digitais clicáveis, utilizando a plataforma *Figma*. Nestes primeiros estudos, alguns protótipos foram feitos com base na abordagem *mobile first* (Wroblewski, 2011). Esta opção foi adotada para identificar as funcionalidades essenciais da plataforma e foi utilizada como estratégia para simplificar a experiência de interação dos utilizadores com a plataforma.

Figura 29. Esboços em papel do desenho de interação da plataforma

Para a concepção da interação, a equipa de *design* procurou soluções que já eram familiares ao utilizador, a fim de evitar dificuldades durante a utilização da plataforma. Por exemplo, na área da comunidade, a experiência concebida é semelhante a outras plataformas existentes utilizadas pelos professores.

Para uma interação mais eficaz, foram criados alguns princípios orientadores, tais como a criação de quatro ícones para apoiar o utilizador no acesso às principais áreas da plataforma ou a implementação de uma estratégia de pesquisa baseada em etiquetas para facilitar o acesso a temas de interesse.

Figura 30. Primeiros estudos de design de *interface* (*mobile* e *desktop*) e desenvolvimento de [protótipos](#) clicáveis na plataforma Figma.

Após vários estudos (cf. Figura 30), e integrando os princípios fundamentais do *design* e as cores de base da identidade gráfica concebida para a plataforma, foram desenhados os *layouts* finais para a interface gráfica da *Comunidade RED*. Algumas das opções tomadas tiveram também em consideração alguns princípios básicos do *design* multimédia para aprendizagem, promovendo sempre que possível a utilização simultânea de texto e imagem ou vídeo, para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

A **página de login** é a página de entrada da plataforma Comunidade RED (cf. Figura 31). É a partir desta página que os utilizadores têm acesso à plataforma através dos dados pessoais utilizados para criar a sua conta. É também nesta página que um novo utilizador poderá criar uma nova conta, aceder à página de registo, ler os termos e condições e consultar a política de privacidade.

Figura 31. Primeiros estudos de design

A **página de comunidade** funciona como mural de partilhas dos membros da comunidade (cf. Figura 32). Nesta página, todos os utilizadores podem partilhar mensagens de texto, *links*, imagens, vídeos ou combinar mensagens de texto com links, imagens ou vídeos.. Podem ainda interagir com as mensagens de outros utilizadores através de comentários ou de gostos. Nesta página, é ainda possível a um utilizador adicionar uma mensagem à sua área de favoritos para posterior consulta, bem como apagar as suas mensagens partilhadas .

Esta página funciona como *homepage* da plataforma. No canto superior direito, os utilizadores encontram um menu de navegação através do qual podem aceder à sua área de perfil. Do lado direito, abaixo do menu, encontra-se um espaço direcionado à pesquisa de conteúdos. Esta pode ser feita através da barra de pesquisa ou com recurso ao sistema de *tags*. Neste momento, estão em desenvolvimento duas páginas adicionais, uma com a regras gerais de conduta da comunidade, que ficará junto da imagem do utilizador e outra com a contextualização do projeto, que será incluída no menu de navegação (Figura 32).

RED .COM

Comunidade

Recursos

Formação

Favoritos

Joana Souza

Faz uma partilha

Partilhar

pesquisar

Pesquisa por tags

Educação Digital

Formação de professores

Leitura

1º Ciclo

Escrita

Artur Dias

Ensino Digital é uma nova pós-graduação disponível, que resulta de uma parceria entre o Grupo de Trabalho para o Ensino a Distância do Politécnico de Lisboa (EaD@IPL) e a Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx). O curso vai decorrer, exclusivamente a distância e prevê a realização de sessões em formato síncrono e assíncrono. Tem a duração de um ano letivo, organizada em dois semestres.

www.ipl.pt
IPL aposta em pós-graduação de Ensino Digital | Politécnico de Lisboa

Educação Digital

Formação de professores

01 agosto 2022 11:41

Joana Souza

O PNL 2027, em parceria com a EDULOG (Fundação Belmiro de Azevedo), lançou a plataforma LER, uma plataforma de apoio à sistematização das principais vertentes do conhecimento acerca da aprendizagem da leitura e da escrita, dirigida em particular aos docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo.

<https://ler.pnl2027.gov.pt/>

LEITURA • ESCRITA • RECURSOS

ler.pnl2027.gov.pt
Ler - Home

Leitura

1º Ciclo

Escrita

21 abril 2022 19:09

Figura 32.A Página de Comunidade.

Figura 32.B Página de Comunidade: incluir uma nova mensagem.

Figura 32.C - Página de Comunidade: área de interação dos utilizadores.

A **página de Recursos Educativos Digitais** apresenta uma seleção cuidada de recursos educativos de utilização aberta, que os professores poderão utilizar nas suas práticas. Cada recurso tem uma página individual com uma breve descrição, um conjunto de categorias que melhor permitem aos docentes identificar a sua adequação ao público-alvo e o *link* de acesso ao recurso.

Na página individual de recurso, foi introduzido um questionário para recolha de *feedback* sobre a qualidade do recurso. Os dados recolhidos a partir do questionário irão ser utilizados para fins de investigação com o objetivo de recolher pistas sobre melhores

práticas em torno da produção de recursos educativos digitais. Também nesta página o utilizador pode adicionar o recurso à sua área de favoritos para posterior consulta (Figura 33).

The screenshot displays the RED.COM website interface. On the left, there is a vertical navigation menu with icons for 'Comunidade', 'Recursos', 'Formação', and 'Favoritos'. The main content area features a list of five digital educational resources, each with a thumbnail image, a title, a heart icon for favorites, and a list of metadata including 'Tipologia', 'Área', 'Domínio', and 'Autor'. Below each resource, there are tags for 'ano', 'português', and 'escrita', and a comment count of '32 comentários'.

- Cozinhar a Aprender**
Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: português, matemática, estudo do meio
Domínio: Leitura e escrita
Autor: ESELx – Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
3.º ano do 1.º CEB | género textual receita culinária | 32 comentários
- Laboratório Gramatical Digital: A Força das Sílabas**
Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português
Domínio:
Autor: ESELx – Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
32 comentários
- Leopoldino, o explorador**
Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português
Domínio: Leitura e escrita - descrição - texto descritivo
Autor: Paulina Antunes
4º ano | português | escrita | 32 comentários
- Rita Poesia: uma introdução à poesia visual**
Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português, Expressão Artística
Domínio:
Autor: Rita Alves
32 comentários
- A Receita**
Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português língua não materna
Domínio: Elementos e características do género textual "receita"
Autor: Ana Rita Alves, Bárbara Pinto, Bruno Paulos, Margarida Brée
2º ano | gramática | português | 32 comentários

Figura 33. A Página de listagem de Recursos Educativos Digitais.

RED.COM

Comunidade

Recursos

Formação

Favoritos

Cozinhar a Aprender

Ver online

Cozinhar a Aprender

A farda do chefe

Apresentação do recurso

Expresso Ficheiro Outro Documento

Área: português, matemática, estudo do meio
 Domínio: Leitura e escrita
 Autor: ESELx – Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

32 comentários

Dê o seu feedback

O recurso educativo digital *Cozinhar a Aprender* disponibiliza um ambiente com características multimédia e interativas para recriar um universo de imersão sensorial num espaço de restauração em que o utilizador se depara com práticas de produção alimentar. A partir desta metáfora, é oferecida uma experiência que procura quebrar a tradicional compartimentação do currículo em diferentes áreas, promovendo a integração curricular a partir da exploração do género textual *receita culinária*.

Do ponto de vista das características comunicacionais, a receita culinária corresponde a um género de natureza instrucional que tem como objetivo ensinar a confeccionar um produto gastronómico. A sua esfera de circulação privilegiada é o universo da gastronomia ou o meio familiar. Por essa razão – e porque é importante formar cidadãos autónomos capazes de providenciar as suas necessidades mais básicas, como é o caso de saber confeccionar uma receita – justifica-se o trabalho na escola à volta deste género textual.

No percurso didático implementado, são exploradas situações relacionadas com a fruta da época, a origem dos ingredientes, quantidades, combinatórias, características multimodais e linguísticas do género textual receita culinária e quantificadores. De forma a envolver o utilizador numa experiência lúdica e estimulante, recorre-se a estratégias de gamificação associadas a fatores de satisfação dos participantes no ato de jogar (desafio, tomada de decisão, recompensa).

Demarcando-se do modelo mais tradicional de ensino, de carácter essencialmente transmissivo, em que se apela essencialmente à memorização e ao treino, a linha seguida na conceção do percurso didático é de base construtivista na medida em que o utilizador é perspectivado como agente das suas aprendizagens e não um mero 'receptáculo' da informação transmitida. Assim, a partir de um ambiente propício à construção de conhecimento e à personalização da aprendizagem, o utilizador é confrontado com problemas/desafios que vai resolvendo através de tarefas de observação, manipulação, sistematização e treino.

Projeto Cozinhar a Aprender: Recurso educativo digital para a promoção da integração curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Instituto Politécnico de Lisboa (IPL/2019/COZI_AP_ESELx).

Figura 33. B Página individual de um Recurso Educativo Digital.

Figura 33. C Questionário de *feedback* de recurso educativo digital.

A **página de Formação** representa o espaço dedicado à formação de professores com especial foco na aquisição de competências digitais para implementação de práticas digitais no ensino. Nesta área, é disponibilizado um conjunto de recursos como vídeo-tutoriais, artigos e documentação de apoio em torno da educação digital e produção multimédia de recursos.

Na página individual de página de um tópico de formação, o utilizador encontra um pequeno enquadramento do recurso e também a possibilidade de atribuir-lhe um estado (*em curso* ou *concluído*) de acordo com a utilização e aprendizagem em torno do tópico abordado. Esta possibilidade permite à equipa do projeto ir analisando os perfis de formação e identificar possíveis necessidades de aprendizagem (Figura 34).

RED.COM

Comunidade
Recursos
Formação
Favoritos

Cozinhar a Aprender

Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: português, matemática, estudo do meio
Domínio: Leitura e escrita
Autor: ESELx – Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

3.º ano do 1.º CEB género textual receita culinária 32 comentários

Laboratório Gramatical Digital: A Força das Sílabas

Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português
Domínio:
Autor: ESELx – Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

32 comentários

Leopoldino, o explorador

Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português
Domínio: Leitura e escrita - descrição - texto descritivo
Autor: Paulina Antunes

4º ano português escrita 32 comentários

Rita Poesia: uma introdução à poesia visual

Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português, Expressão Artística
Domínio:
Autor: Rita Alves

32 comentários

A Receita

Tipologia: Recurso Educativo Digital
Área: Português língua não materna
Domínio: Elementos e características do género textual "receita"
Autor: Ana Rita Alves, Bárbara Pinto, Bruno Paulos, Margarida Brée

2º ano gramática português 32 comentários

Figura 34. A Página de listagem de recursos de formação.

RED.COM

Comunidade

Recursos

Formação

Favoritos

Guia básico de edição de imagem na plataforma Pixlr

Vídeo-tutorial

Estado ▾

- Estado
- Em curso
- Concluído

01 - Criar uma conta na plataforma Pixlr

02 - Retirar fundo de uma imagem na plataforma Pixlr

03 - Composição gráfica de uma imagem na plataforma Pixlr

Na produção de recursos educativos digitais é muitas vezes necessário que os professores recorram à composição e edição de imagens. Por essa razão foi desenvolvido um breve tutorial em torno de uma plataforma de utilização aberta, a plataforma Pixlr.

Link para a plataforma digital Pixlr: <https://pixlr.com/pt/e/>

32 comentários

Desenvolva as suas competências digitais

-

Como partilhar ficheiros no ambiente colaborativo da plataforma Google Drive?

Tipologia: Vídeo-tutorial
-

Utilizar a plataforma Zoom para gravar vídeo de feedback no ensino a distância

Tipologia: Vídeo-tutorial
-

Construir atividades didáticas com a plataforma Learning Apps

Tipologia: Vídeo-tutorial

Figura 34. B Página individual de recurso de formação .

Figura 34. C Alteração de estado, funcionalidade disponível na página individual de recurso de formação .

A **página de Favoritos** foi incluída na plataforma RED após a identificação de uma lacuna apontada pelos professores que colaboraram na fase de investigação. No geral, os professores apontaram a necessidade de terem um espaço onde consigam organizar um conjunto de ferramentas e documentação de apoio alinhados com os seus interesses e necessidades individuais em torno das práticas digitais. Inicialmente este espaço ainda não tem a possibilidade de organizar os favoritos por grupos de interesse, o desenvolvimento dessa funcionalidade será equacionada numa fase posterior do projeto (Figura 35).

Figura 35. Página de Favoritos.

A **página de Perfil** corresponde à área pessoal do utilizador. Neste espaço, o utilizador pode atualizar os seus dados, através da funcionalidade *Editar*, consultar o estado dos tópicos de Formação que consultou e visualizar e apagar as suas partilhas no espaço de comunidade (Figura 36).

RED.COM

Comunidade
Recursos
Formação
Favoritos

Perfil

 Artur Dias
[Editar perfil](#)

Tópicos

Como gravar um ficheiro de áudio com o software Audacity? ✓

Tipologia: Vídeo-tutorial

Construir atividades didáticas com a plataforma Learning Apps 🌐

Tipologia: Vídeo-tutorial

Como partilhar ficheiros no ambiente colaborativo da plataforma Google Drive? ✓

Tipologia: Vídeo-tutorial

Partilhas

Ensino Digital é uma nova pós-graduação disponível, que resulta de uma parceria entre o Grupo de Trabalho para o Ensino a Distância do Politécnico de Lisboa (EaD@IPL) e a Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx). O curso vai decorrer, exclusivamente a distância e prevê a realização de sessões em formato síncrono e assíncrono. Tem a duração de um ano letivo, organizada em dois semestres.

www.ipl.pt
IPL aposta em pós-graduação de Ensino Digital | Politécnico de Lisboa

Educação Digital **Formação de professores**

 1 comentários 01 agosto 2022 11:41

Figura 36. Página de perfil.

Para a atualização dos conteúdos da página de Recursos e Formação, foi criado um gestor de conteúdos. No gestor de conteúdos, foi também incluída uma área de estatísticas para consulta e análise de dados recolhidos sobre a utilização da plataforma. Essa área será descrita mais à frente na secção 5.3.7..

A partir do gestor de conteúdos, é possível incluir um novo recurso ou um novo tópico, bem como atualizar toda a informação escrita e multimédia.

The screenshot displays the Redcom user interface. On the left is a dark blue sidebar with the Redcom logo and navigation options: 'Estatísticas', 'Recursos', and 'Tópicos'. The main content area is titled 'Recursos' and features a '+ Adicionar' button in the top right corner. Below the title is a table listing resources with columns for 'Nome', 'Data', 'Publicado', 'Editar', and 'Apagar'. All resources listed were published on 25 May 2022 and have a checkmark in the 'Publicado' column. Each row includes an edit icon and a delete icon.

Nome	Data	Publicado	Editar	Apagar
Leopoldino, o explorador	25 May 2022	✓		
Cozinhar a Aprender	25 May 2022	✓		
Vamos descobrir a notícia	25 May 2022	✓		
Eu sei tudo sobre o Pai Natal	25 May 2022	✓		
A Princesa e a Ervilha	25 May 2022	✓		
Viagem da Zebra Riscas	25 May 2022	✓		
O robot atrapalhado	25 May 2022	✓		
Os amigos da pontuação	25 May 2022	✓		
Caça aos assombradores da língua	25 May 2022	✓		

Figura 37. A Gestor de conteúdos, página de listagem de recursos incluídos na base de dados e possibilidade de adicionar novos conteúdos.

Redcom Profile Logout

Welcome, Joana Souza Links Media

Estadísticas Recursos Tópicos

Recursos » Leopoldino, o explorador

Estado
Publicado

Título
Leopoldino, o explorador

Data
2022-05-25

Tipologia
Recurso Educativo Digital

Área
Português

Domínio
Leitura e escrita - descrição - texto descritivo

Autor(a)
Paulina Antunes

Descrição

File Edit View Format

Paragraph **B** *I* [List Icons] [Link Icon] [Media Icon]

O Recurso Educativo Digital **⚠** This domain is not registered with Tiny Cloud. Please review your approved domains. **✕** de competências de escrita de seqüências descritivas com recurso as tecnologias digitais e destina-se a alunos do 4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Tags (separadas por vírgula)
4º ano, português, escrita

Imagem

Browse... No file selected.

Guardar

Figura 37. B Gestor de conteúdos, página individual para edição de conteúdos de uma página de recursos.

Figura 37. C Gestor de conteúdos, listagem de conteúdos multimédia associados a um recurso e possibilidades de incluir novos conteúdos.

Figura 37. D Gestor de conteúdos, página individual para edição de conteúdos multimédia de um recurso.

4.3.5. Prototipagem

Esta fase culminou com a construção de um protótipo funcional da plataforma da *Comunidade RED*. A plataforma foi desenvolvida utilizando linguagens de programação *Web Standards*, incluindo *HTML5* (*HyperText Markup Language para marcação e estruturação de conteúdos*), *CSS3* (*Cascading Style Sheets para definição de estilos de apresentação de conteúdos*), *JavaScript* (para programação da interatividade no contexto do navegador) e *PHP* e *MySQL* (para comunicação com o servidor e gestão de

informação em bases de dados). Neste ponto do projeto, o protótipo funcional da *Comunidade RED* pode ser acessado através do link www.comunidadered.pt (somente com nome de utilizador e palavra-passe). À altura da conceção deste documento, a plataforma digital está a ser completada com recursos para os professores utilizarem nas suas aulas e também tutoriais para desenvolver competências na utilização da tecnologia educacional para apoiar as práticas digitais.

Na fase seguinte (setembro e outubro 2022), irão ser dinamizadas várias ações de formação em parceria com o Centro de Formação CFAE Centro-Oeste nas quais serão propostas um conjunto de atividades que permitirão identificar erros e fazer ajustamentos ao protótipo. Após esse conjunto de testes, será conduzida uma avaliação heurística realizada por peritos.

4.3.6. Desenvolvimento de conteúdos

O projecto *Comunidade RED* representa a última fase do projeto de investigação *RED.PT - Recursos Educativos Digitais para o Ensino e a Aprendizagem do Português no 1.º Ciclo do Ensino Básico*, que visa promover práticas inovadoras no ensino da língua portuguesa utilizando tecnologias digitais (cf. secção 5. O projeto Comunidade RED). No âmbito deste projecto RED.PT, foram produzidos recursos educativos digitais abertos, disponíveis no website da ESELx, que estarão também disponíveis na área de recursos da plataforma da *Comunidade RED*. Alguns destes recursos (Figura 38) foram desenvolvidos por professores em formação com o acompanhamento dos docentes. Outros foram desenvolvidos por equipas multimédia, ao abrigo de projetos financiados (Figuras 39 e 40).

A título de exemplo, a conceção multimédia do recurso educativo digital *Leopoldino, o explorador* (Figura 39), foi desenvolvida na íntegra pela candidata ao título de especialista (Antunes et al., 2021), bem como a ilustração e a colaboração no desenho de interface do recurso *Cozinhar a Aprender* (Figura 40) (Cardoso et al., 2020, 2021).

Figura 38. Exemplo de recursos desenvolvidos por professores com o acompanhamento de docentes da equipa de investigação do projeto red.pt. Estes recursos podem ser consultados na íntegra em <https://www.eselx.ipl.pt/investigacao/recursos/red-pt/recursos>.

Figura 39. Recurso Educativo Digital desenvolvido na íntegra pela candidata às provas de especialista (ilustração, desenho de experiência de utilização e desenho de interface, conceção de vídeos), a partir de percurso didático desenvolvido pela professora [Paulina Antunes](#) e feito com recurso a *software Open Source*.

Figura 40. Recurso Educativo Digital desenvolvido por equipa multimédia, no âmbito do projeto de investigação COZI. A candidata às provas desenvolveu a ilustração, colaborou na conceção do design de interface e elaborou um vídeo de animação.

Para além dos recursos educativos digitais, a plataforma *Comunidade RED* disponibiliza uma área direcionada para o desenvolvimento de competências digitais dos professores. Nesta área, são disponibilizados tutoriais (Figura 41) em torno de algumas das ferramentas utilizadas para conceção de recursos abertos. A escolha de ferramentas tem sido uma das questões mais abordadas pelos professores durante as formações. Por essa razão, a partilha destes tutoriais é normalmente acompanhada por uma sugestão de utilização em contexto de ensino-aprendizagem. Estes vídeo-tutoriais, bem como a animação de introdução, foram desenvolvidos na íntegra pela candidata a título de especialista. Até ao momento, estão disponíveis na plataforma vinte e cinco vídeo-tutoriais. Foi ainda concebida uma animação com a identidade da comunidade RED para incluir no início e fim dos vídeos.

Figura 41. Os vídeos-tutoriais podem ser consultados na íntegra no canal de Youtube da *Comunidade RED*.

4.3.7. Recolha e análise de métricas de interação

Para a análise das dinâmicas de interação dos utilizadores com a plataforma, é adotada uma metodologia de base qualitativa e exploratória, complementada por dados quantitativos relativos a alguns indicadores, tais como: (i) visualização de tutoriais e realização de atividades; (ii) partilha de recursos e reflexão em torno das práticas digitais implementadas; (iii) natureza e periodicidade das interações. Para a análise qualitativa, irá proceder-se a uma recolha manual e à análise de conteúdo das partilhas (práticas, recursos, comentários) dos utilizadores no espaço da comunidade. Para a recolha de dados quantitativos, é feito um registo automático da atividade do utilizador durante a navegação na plataforma. Estes dados são analisados em tempo real pelos investigadores, através das funcionalidades de visualização de dados, incorporadas na área de administração da plataforma digital (Figura 42, 43 e 44).

Figura 42. Na área Geral do separador estatísticas podem ser consultados o n.º de utilizadores inscritos na plataforma RED, o n.º de partilhas feitas na área de Comunidade, e a relação de interações a partir do n.º de comentários e de gostos. Nesta área é possível ter uma noção visual das partilhas com mais interações.

Figura 43. Na área Formação do separador estatísticas podem ser consultados os tópicos mais visitados, o ranking dos tópicos concluídos e dos tópicos em curso.

Figura 44. Na área Recursos do separador estatísticas podem ser consultados os recursos mais visitados os resultados dos questionários de feedback (vista geral e por recurso).

A partir dos dados qualitativos, pretende-se identificar perfis dos docentes em função das necessidades de formação, interesses e competências desenvolvidas pelos participantes, de forma contribuir para uma orientação personalizada do seu percurso na utilização de tecnologias digitais nas suas práticas.

4.3.8. Testes e implementação

Tal como já foi referido, ao momento de entrega deste documento, a plataforma encontra-se na fase final de prototipagem. Em setembro de 2022, o projeto entrará na fase de implementação. Primeiramente, serão levadas a cabo ações de formação com docentes do agrupamentos afetos ao Centro de Formação CFAE Centro-Oeste, para testes e divulgação da plataforma. Posteriormente, a plataforma será aberta aos alunos da Escola Superior de Educação, que se encontrem em formação e aos ex-alunos que em parte já fazem parte da comunidade emergente.

Em novembro de 2022, será feita a apresentação pública do projeto no evento *Comunidade.red: 1º Encontro de partilha de práticas digitais no 1º e 2º CEB*, e a comunidade ficará aberta à comunidade em geral. Este evento irá terminar com a abertura de uma *call* a grupos de docentes para desenvolvimento acompanhado de recursos educativos digitais na área das artes.

Em dezembro de 2022, serão conduzidos quatro *webinars* temáticos para dinamizar a participação na plataforma de apoio à Comunidade RED.

4.4. Estratégia de comunicação da plataforma

Apesar de a plataforma Comunidade RED ainda não estar acessível à comunidade em geral, a equipa achou pertinente iniciar a divulgação do projeto. Desta forma, foram criadas contas nas redes sociais *Instagram* (Figura 45) e *Facebook* (Figura 46) e desenvolvidos alguns materiais de comunicação.

Para a página de *Instagram* da *Comunidade RED*, foi definido um plano de comunicação em duas fases. Numa primeira fase, procede-se à divulgação de trabalhos do projeto antes do lançamento da plataforma, de forma a ampliar o leque de interessados em participar ativamente na comunidade. Numa segunda fase, após o lançamento da

plataforma, a comunicação através das redes é utilizada para expandir a plataforma a novos utilizadores e para partilhar as atividades desenvolvidas em torno da comunidade de professores da comunidade.

Figura 45. Página de [Instagram](#) da comunidade RED

A página de *Facebook* replica a lógica de comunicação do *Instagram* mas tem um papel mais ativo na participação em grupos de professores já existentes.

Comunidade.red
Centro de investigação educativo

Enviar mensagem

Olá! Diz-nos o que podemos fazer para ajudar.

Página inicial Críticas Vídeos Fotos Mais ▾

Gosto 🔍 ⋮

Perguntar a Comunidade.red

"Tenho uma dúvida. Podem ajudar?" **Perguntar**

"Está alguém disponível para conversar?" **Perguntar**

Escreve uma pergunta **Pergu...**

Sobre

Comunidade de Práticas Digitais
Projeto financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL/2021/ComRED_ESELx)

39 pessoas gostam disto

47 pessoas seguem isto

Enviar mensagem

Centro de investigação educacional

Fotos

Vídeos

Como surgiu a Comunidade RED?

A Escola Superior de Educação de Lisboa tem inv...

7 visualizações · há uma semana

Transparência da Página

O Facebook está a mostrar informações para te ajudar a compreender melhor o propósito de uma Página. Vê as ações das pessoas que gerem e publicam conteúdos.

Página criada – 6 de julho de 2022

Páginas relacionadas

- Agência de cartas de condução i... **Gosto**
- Custodio Tiene **Gosto**
- Lulus da bicharada **Gosto**

Traz o teu negócio para o Facebook

Apresenta o teu trabalho, cria anúncios e comunica com clientes ou apoiantes.

Criar Página

Informações sobre os dados estatísticos da Página · Privacidade · Termos · Publicidade · AdChoices · Cookies · Mais · Meta © 2022

Criar publicação

Foto/vídeo **Visita** Identificar amigos

Comunidade.red
15 de julho às 13:45 · **Gosto**

CNaPPES - 8º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior a apresentar a nossa Comunidade.red.

Siga-nos também no instagram: <https://www.instagram.com/comunidade.red/>

Gosto **Comentar** **Partilhar**

Escreve um comentário...

Comunidade.red
14 de julho às 19:36 · **Gosto**

Para o desenvolvimento da plataforma digital COMUNIDADE RED, candidatámo-nos em junho de 2021 à 6ª edição do concurso para Projetos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística (IDI&CA) do Politécnico de Lisboa. O projeto Comunidade RED foi financiado e arrancámos com mais este desafio na área da educação digital.

TÍTULO DO PROJETO... **Ver mais**

Gosto **Comentar** **Partilhar**

Comunidade.red
10 de julho às 12:49 · **Gosto**

A Escola Superior de Educação de Lisboa tem investido na área do uso de tecnologias digitais em educação, nomeadamente ao nível da formação de professores, da criação de recursos educativos digitais e da investigação.

Acontece, porém, que, findo o período de formação, esta comunidade se tem dispersado, não existindo redes de conectividade eficazes que garantam uma efetiva partilha de experiências e reflexão em torno das práticas digitais em contexto educativo... **Ver mais**

Figura 46. Página de [Facebook](#) da comunidade RED

Foi ainda criada uma conta no *Youtube*, onde ficarão disponíveis todos os vídeos produzidos pelo projeto. Como se trata de uma rede direcionada para a área de Formação da plataforma, optou-se por colocar o logótipo com fundo verde.

Figura xx. Página de [Youtube](#) da comunidade RED

Em curso está ainda o desenvolvimento de um vídeo de promoção da plataforma, com filmagens agendadas para setembro de 2022 e o lançamento de um MOOC em torno do desenho de experiências de aprendizagem para ambientes digitais, para ser distribuído pela plataforma NAU.

Posteriormente, serão conduzidos trabalhos no sentido de criar parcerias entre docentes e algumas instituições ligadas à Cultura e às Artes para o desenvolvimento de recursos digitais em torno das Expressão Artística.

5. Conclusões

O projeto *Comunidade RED* visa materializar uma comunidade emergente de professores despertos para a necessidade de desenvolvimento das suas competências digitais e interessados em refletir sobre a utilização da tecnologia no ensino.

Neste contexto, tornou-se clara a necessidade de criar um espaço de discussão e reflexão sobre o futuro da educação e do papel da tecnologia no ensino.

Despertar os professores para a reflexão sobre o papel das empresas que fornecem as tecnologias estão a desempenhar na definição de novos modelos de educação (para a qual contribuem a recolha de dados feita pelas plataformas digitais adotadas em vários contextos de ensino) é fundamental para que se tornem agentes ativos na definição das

políticas de integração das TIC na educação, assegurando que estas não coloquem em risco o valor da educação como um bem público (Cardoso, A. & Souza, J., 2022).

Indo ao encontro das orientações da Comissão Europeia presentes no Plano de Ação para a Transição Digital no Ensino e no Plano de Capacitação Digital das Escolas, este projeto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de recursos educativos digitais abertos e de qualidade e para a utilização da tecnologia com intencionalidade didática.

Nesse sentido, a recolha de informações efetivas sobre as necessidades de formação dos docentes funciona como complemento aos resultados de análise compilados no Relatório Intermédio (DGE, 2021), desenvolvido no âmbito do plano de Capacitação Digital das Escolas, e em parte feito a partir dos resultados da aplicação do questionário DigComEdu, que sendo uma análise que tem por base percepção do docente sobre as suas próprias competências, nem sempre corresponde às necessidades efetivas dos professores.

Desta forma, espera-se que este projeto contribua para ajudar a encontrar soluções para uma integração plena das tecnologias na educação, ao serviço de uma perspectiva centrada na aprendizagem do aluno, bem como apoiar o percurso de formação contínua dos docentes para a aquisição das competências digitais definidas pela revisão ao Quadro de Competências Digitais dos Cidadãos - DigCom 2.2, publicada pela Comissão Europeia em 2022.

Para a candidata às provas de especialista, este é um projeto que, pela sua abrangência, permite colocar em prática e demonstrar um conjunto amplo de competências na área da comunicação audiovisual e multimédia, bem como dar continuidade à investigação na sua área de interesse. Neste ponto destacam-se as possibilidades de articulação entre as linguagens de comunicação multimédia e audiovisual e a implementação de práticas pedagógicas inovadoras no ensino. Também numa fase em que existe uma orientação das políticas públicas para a transição digital na educação, é ainda do manifesto interesse da candidata a possibilidade de desenvolver projetos que promovam a reflexão crítica dos docentes em torno do papel que as tecnologias de informação e comunicação têm e terão no futuro das escolas de ensino básico e secundário e das instituições de ensino superior.

Referências

- Antunes, P., Souza, J., & Cardoso, A. (20 de julho, 2021). Leopoldino, o explorador. XX *ENCONTRO DAS TIC NA EDUCAÇÃO: 20 Anos de Tecnologia Educativa - Perspetiva de Desenvolvimento*. Centro de Competência Entre Mar e Serra, Centro de Formação da Rede de Cooperação e Aprendizagem.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. Springer.
- Beck, K., Beedle, M., Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software*.
- <http://agilemanifesto.org/iso/ptpt/manifesto.html>
- Brown, D. (2007). *Communicating Design. Developing Web Site Documentation For Design and Planning*. New Riders.
- Cardoso, A., Rodrigues, R. P., Paulos, B., Gonçalves, C., Pereira, S., & Silva, E. (2019). A receita culinária: Recurso educativo digital para o desenvolvimento de competências textuais e linguísticas no 1.º CEB. In *Percursos de Interdisciplinaridade em Português: dos projetos às práticas* (pp. 193-208). Associação de Professores de Português.
- Cardoso, A., Rodrigues, R. P., Souza, J., & Palma, N. (2020). Design de um recurso educativo digital para os primeiros anos de escolaridade. In N. M. León, B. P. Acuña, & M. E. S. Moya (Coord.), *Docencia 2.0 y 3.0* (pp. 113-124). Tirant Humanidades.
- Cardoso, A., Souza, J., Rodrigues, R. P., & Palma, N. (2021). [Ciclo de desenvolvimento de um recurso educativo digital para o 1.º Ciclo do Ensino Básico](#). *Indagatio Didactica*, 13(5), 125-141.
- Cardoso, A. & Souza, J. (2022). Perceção dos docentes sobre a utilização de plataformas digitais online em educação, *In Actas do XII Congresso SOPCOM*. Associação Portuguesa Ciências da Comunicação. Artigo submetido para publicação.

Comissão Europeia [CE]. (2020). *Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027 - Reconfigurar a educação e a formação para a era digital*.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=PT>

Costello, V. (2012). *Multimedia Foundations: Core Concepts for Digital Design*. Focal Press.

Direção-Geral da Educação [DGE]. (2020). *Plano de Ação para a Transição Digital*.

<https://digital.dge.mec.pt/sites/default/files/documents/2021/43-b736cbd1abc1a2fd7db54b52b259f2f5.pdf>

Direção-Geral da Educação [DGE]. (2020). *Cronograma Plano de Ação para a Transição Digital*.

<https://digital.dge.mec.pt/sites/default/files/documents/2021/44-d56446d23bfb13c04f93690137a6a7e9.pdf>

Direção Geral da Educação [DGE].(2021). *Capacitação Digital das escolas - Relatório Intermédio*.

<https://digital.dge.mec.pt/sites/default/files/documents/2022/162-c97fc615eb4a615d585fb10d10e51f34.pdf>

Direção-Geral da Educação [DGE]. (2021). *Capacitação digital dos docentes*.

<https://digital.dge.mec.pt/capacitacao-digital-dos-docentes>

Farrell, S. (2017). *UX Research Cheat Sheet*. Nielsen Norman Group.

<https://www.nngroup.com/articles/ux-research-cheat-sheet/>

Gardner, H. (2000). Can Technology Exploit Our Many Ways of Knowing? In D. T. Gordon (ed.), *The Digital Classroom: How Technology Is Changing the Way We Teach and Learn* (pp. 32-35). Harvard Education Letter.

<https://static1.squarespace.com/static/5c65be2cfb22a5044c764343/t/5c6c74bfb208fc50f8d3b76a/1550611647783/381+-+Can+Technology+Exploit+Our+Many+Ways+of+Knowing.pdf>

Hodges, C. B., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, M. A. (2000). The difference between emergency remote teaching and online learning. *EDUCAUSE Review*.

- Schneider, J. (2017). *Understanding Design Thinking, Lean, and Agile*. O'Reilly.
<https://www.oreilly.com/library/view/understanding-design-thinking/9781491998410/>
- Schwab, K. (2016, 14 de janeiro). *The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond*. World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2009). *Focus groups: A practical guide for applied research* (4.^a ed.). Sage.
- Van Dijck, J. & T. Poell (2018). Social media platforms and education. In J. Burgess, A. Marwick, & T. Poell (eds.), *The SAGE Handbook of Social Media* (pp. 579-591). Sage.
- Williamson, B. (2017). *Big Data in Education. The digital Future of Learning, policy and practice*. Sage Publishing
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). *Cultivating Communities of Practice*. Harvard Business School Press.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. Springer.
- Cambridge, D., & Suter, V. (2005). *Community of Practice Design Guide: A Step-by-Step Guide for Designing & Cultivating Communities of Practice in Higher Education*.
<https://library.educause.edu/resources/2005/1/community-of-practice-design-guide-a-stepbystep-guide-for-designing-cultivating-communities-of-practice-in-higher-education>
- Conselho da Europa. (2001). *Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, Ensino, Avaliação*. Edições Asa.
- European Commission. (2019). *Digital Education at School in Europe*. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1>

Interaction Design Foundation. (s.d.). *User Interface Design*. Consultado a 26 de julho de 2022 em <https://www.interaction-design.org/literature/topics/ui-design>

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2009). *Focus groups: A practical guide for applied research* (4.^a ed). Sage.

Kruse, K. (2009). *Introduction to instructional design and the ADDIE model*. <https://dokumen.tips/documents/introduction-to-instructional-design-and-the-addie-model-to-instructional-design.html>

Lencastre, J. A. & Bento, M. (2021). *Relatório Estado da Tecnologia na Educação em Portugal 2021*. Promethean.

Lindberg, T., Meinel, C., & Wagner, R. (2011). Design thinking: a fruitful concept for its development? In C. Meinel, L. Leifer, & H. Plattner (eds), *Design Thinking. Understanding Innovation* (pp. 3-18). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13757-0_1

Gibbons, S. (2016). *Design Thinking 101*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/>

Jung, H., Kim, Y., Lee, H., Shin, Y. (2019). Advanced design for successive E-Learning: Based on the successive approximation model (SAM). *International Journal on E-Learning*, 18 (2), 191-204.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.

Lucas, M., & Moreira, A. (2018). *DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores*. Universidade de Aveiro.

Martins, G. O., Gomes, C. A. S., Brocardo, J., Pedroso, J. V., Camilo, J. L. A., Silva, L. M. U., Encarnação, M. M. G. A., Horta, M. J. V. C., Calçada, M. T. C. S., Nery, R. F. V., & Rodrigues, S. M. C. V. (2017). [Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória](#). Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação.

- Moreira, J. A., & Schlemmer, E. (2020). Por um novo conceito e paradigma de educação digital online. *Revista UFG*, 20. DOI: 10.5216/REVUFG.V20.63438
- Murillo-Othon, E., & Spicer, D. (2007). Searching the Usenet network for Virtual Communities of Practice. *Working Paper No 07/08*. Maio 2007. Bradford University School of Management
- Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In J. Nielsen & R. L. Mack (eds.), *Usability Inspection Methods* (pp. 25-62). John Wiley & Sons.
- Norman, D., & Nielsen, J. (n.d.). The Definition of User Experience (UX), Nielsen Norman Group. Consultado a 26 de julho de 2022 em <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OCDE]. (2019). *Future of Skills: Understanding the Educational Implications of AI and Robotics*. [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/CERI/CD/RD\(2019\)1&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/CERI/CD/RD(2019)1&docLanguage=En)
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OCDE]. (2018). *OECD Future of Education and Skills 2030*. <https://www.oecd.org/education/2030-project/about/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OCDE]. (2019). *OECD Learning Compass 2030*. [https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD Learning Compass 2030 Concept Note Series.pdf](https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf)
- Saffer, D. (2009). *Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices*. New Riders
- Seldon, A., Abidoye O., & Metcalf T. (2020). *The fourth Education Revolution Reconsidered, will artificial intelligence enrich or diminish humanity*. University of Buckingham Press.
- Stellman, A., & Greene, J. (2015). *Learning Agile: understanding scrum, XP, lean and Kanban*. O'Reilly.

- Stewart, D. W., Shamdasani, P. N., & Rook, D. W. (2007). *Focus groups: Theory and practice* (2.^a ed.). Sage.
- Uebernicketel, F. , Jiang, L., Brenner, W., Pukall, B., Naef, T., & Schindlholzer, B. (2020). *Design thinking : the handbook*. World Scientific Publishing..
- UNESCO. (2002). Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries. Paris, França
- UNESCO. (2012). *Declaração REA de Paris em 2012*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246687_por?posInSet=1&queryId=e41068d0-af68-4718-8029-d5a240045d5c
- UNESCO. (2019). *Recommendation on Open Educational Resources (OER)*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf_multi.page=3
- UNESCO. (2020). *Guidance on Open Educational Practices during School Closures: Utilizing OER under COVID-19 Pandemic in line with UNESCO OER Recommendation*.
<https://iite.unesco.org/publications/guidance-on-open-educational-practices-during-covid-19-pandemic/>
- Usability.gov.(s.d.). *User Interface Design Basics*. Consultado a 26 de julho de 2022 em <https://www.usability.gov/what-and-why/user-interface-design.html>
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Publications Office of the European Union.
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415?fbclid=IwAR2oU4AP-0aj8mp8sMfTLRgvC9ZpuaO7a942d1b8UC3YCnC0bdnu88-G5XY>
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity*. Cambridge.
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). *Cultivating Communities of Practice*. Harvard Business School Press.

Williamson, B. (2017). *Big Data in Education. The digital Future of Learning, policy and practice*. Sage Publishing.

World Economic Forum [WEF] (2020, 14 de janeiro). *Schools of the Future Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution*. Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society.

<https://www.weforum.org/reports/schools-of-the-future-defining-new-models-of-education-for-the-fourth-industrial-revolution>

Wroblewski, L. (2011). *Mobile First. A Book Apart*.

